

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

A.-G. HORON. — L'U.R.S.S. « amie » de l'Islam	1
J. PERGENT. — Après le lancement des satellites artificiels. Ampleur et limite des découvertes des savants soviétiques	4
SIDNEY HOOK. — Condamnation définitive d'Alger Hiss	7
LUCIEN LAURAT. — La condition ouvrière derrière le rideau de fer	10

Comment se sont déroulées les conférences de Moscou : Le rapport de Friedrich Ebert au XXXIV ^e Congrès du C.C. du S.E.D.	13
Un exemple italien des méthodes d'infiltration communiste	17
Les communistes roumains retrouvent le souvenir du passé national	18
Le sentiment religieux en U.R.S.S.	19
Experts soviétiques en Chine	22

L'U.R.S.S. "AMIE" DE L'ISLAM

LA Russie soviétique, cœur d'un gigantesque empire communiste, offre le plus stupéfiant mélange de pouvoir tyrannique et de tromperie sans scrupules connu dans toute l'expérience mouvementée de l'humanité. Une légion de satellites ou de vassaux semi-coloniaux gravite autour d'elle, de l'Allemagne de l'Est à la Corée du Nord. Ayant réduit en esclavage, décimé, démoralisé la moitié des nations du Vieux Monde, elle se présente comme l'incarnation même du progrès, modèle des choses à venir pour tout le globe. Violamment opposée à toute forme de liberté politique, de liberté spirituelle, d'indépendance nationale, elle ose parler au nom de la démocratie, de la science moderne, de la libération des peuples assujettis. Gouvernant par la fraude et la terreur à l'intérieur, par la subversion et la menace d'agression sur ses franges extérieures, tout en maintenant les organisations militaire et policière les plus importantes du monde, elle se proclame néanmoins société idéale, défenseur de la paix avec justice sur terre et bonne volonté parmi les hommes.

Aujourd'hui plus que jamais, une U.R.S.S. expansionniste et ultra-impérialiste se pose en champion de l'anti-impérialisme, ou anticolonialisme. Dans la région afro-asiatique et du Moyen-Orient qui forme aujourd'hui un champ de bataille essentiel dans la guerre froide, les dirigeants communistes et leurs hommes de paille indigènes répandent l'idée que Moscou est l'amie la plus sûre des peuples islamiques dans leur prétendue lutte contre l'agression coloniale occidentale ou exploitation capitaliste. L'accent est mis spécialement sur tous les genres de xénophobie musulmane, ou sur le soi-disant natio-

nalisme, et en particulier sur le panarabisme — toujours à condition que ceux-ci soient dirigés carrément et exclusivement contre l'Occident.

Ainsi le concept d'un réveil politique musulman et la fausse notion d'un Orient arabe cohérent (mythe anglais à l'origine) ont été mis au service de la propagande soviétique. Cette dernière cherche dans ce domaine à surenchérir sur les pro-Arabs traditionnels de Londres et les conciliateurs promusulmans plus récents de Washington. Nullement ébranlée par la piètre contenance de Nasser pendant la campagne du Sinaï et de Suez, Moscou continue d'armer la Syrie, l'Egypte, donc les rebelles algériens soutenus par Le Caire, et aujourd'hui aussi le Yémen. Son but est d'établir une pointe avancée ou un axe de pénétration Nord-Sud dominé par l'U.R.S.S. Cela neutraliserait le système anglo-américain du pacte de Bagdad et bouleverserait la communication vitale pour l'Europe occidentale, entre la Méditerranée et l'Océan Indien.

Cette stratégie suit une ligne évidente de la politique étrangère de Moscou. Elle n'est pas dictée par les mystérieuses fluctuations des affaires intérieures de l'U.R.S.S. Elle n'a pas grand-chose à voir avec les volte-face du stalinisme alternées de « déstalinisation ». Non plus qu'elle ne correspond à une amitié sincère pour les peuples « arabes » ni à une sympathie nouvelle pour l'Islam en tant que religion. En fait l'Union soviétique totalitaire et agressivement athée a ses propres ennuis avec ses 20 millions de sujets musulmans. Les communistes s'efforcent de résoudre ce problème chez eux avec une brutalité dont le monde occidental n'a pas idée

et qu'ignorent commodément les alliés musulmans du communisme à l'étranger.

Ainsi l'attitude de Moscou à l'égard de l'islamisme et de l'arabisme hors des frontières de la Russie est un opportunisme plein d'astuce. Elle est déterminée par des considérations tactiques, non par des principes ou des convictions. C'est là un des aspects sous lesquels elle diffère des maladresses de Londres et de Washington. Quelle que soit l'importance qu'on puisse attacher aux facteurs stratégiques et économiques dans la politique anglo-américaine, il y a là une stupéfiante pointe de sentimentalisme malavisé et de naïveté pharisaïque qui souvent travaillent contre les intérêts visibles de l'Angleterre ou des Etats-Unis, et souvent des deux à la fois. Par exemple, beaucoup d'Anglais sont encore aveuglés par leur amour non payé de retour envers les Arabes, à un moment où des bombes anglaises sont lancées sur les châteaux de boue arabes à Oman.

Les Russes communistes sont entièrement exempts de toutes complications romantiques de ce genre. Leur méthode au Moyen-Orient est un cynisme total, couvert par l'art dialectique du double langage « marxiste-léniniste ». A ce point de vue leur propagande a été plus efficace que les bonnes intentions platoniques qui sont la marque de fabrique de l'influence occidentale. Mais afin de découvrir la position véritable et permanente de Moscou à l'égard de l'islam, du colonialisme, de l'impérialisme, on doit se tourner vers certaines réalités fondamentales du propre empire de la Russie, dans ses frontières passées et présentes.

**

En dépit de son missionnarisme universel en tant que La Mecque d'une révolution pseudo-prolétarienne, le Kremlin rouge est aussi l'héritier du ci-devant Kremlin des tsars. On ne doit jamais oublier ce double aspect de l'U.R.S.S. : le nouveau, communiste, et l'ancien, russe orthodoxe.

Sans remonter trop loin dans l'histoire, on peut affirmer que l'Etat, la nation, la culture moscovites eurent pour origine une lutte persistante contre les puissances musulmanes de l'époque : de la Horde d'Or des Tatares mongols au puissant sultanat des Turcs ottomans. Aucun peuple n'a souffert plus cruellement que les Russes sous le joug mahométan. Pourtant aucun ne deviendra si fort et si grand aux dépens de l'islam.

Une grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui la « Russie » était, il n'y a pas si longtemps, territoire islamique. Tout au long de leur développement moderne (commençant avec Ivan le Terrible au xvi^e siècle plutôt qu'avec Pierre le Grand au xviii^e), les Russes durent conquérir et coloniser, génération après génération, frontière après frontière, les vastes provinces de leur domaine eurasiatique limitées : bassin de la Volga et lointaine Sibérie, steppes de la mer Noire et Caucase, et enfin ce qui est connu sous le nom d'Asie centrale. Aujourd'hui leur empire fondamentalement colonial couvre toute la moitié orientale de l'Europe et la moitié septentrionale de l'Asie, c'est-à-dire un territoire grand presque trois fois comme les Etats-Unis.

En fait, l'expansion de la Russie orthodoxe a eu pour parallèle la colonisation des Amériques par les Européens catholiques et protestants avec laquelle elle présente quelque ressemblance. Mais il y a aussi une grande différence. Ceux qui découvrirent le Nouveau Monde, les conquistadors, les flibustiers, les pèlerins et les pionniers ne rencontrèrent pas d'ennemis plus dangereux que

les Aztèques et les Incas technologiquement arriérés ou les Indiens dispersés des tribus moindres. Il n'en était pas de même pour les tsars, les cosaques, les paysans de la sainte Russie. Tout au long des siècles, ils durent lutter contre des hordes bien organisées et belliqueuses, qui étaient en leur temps les porte-étendard d'un islam agressif. La supériorité technique et militaire des Russes ne commença guère à se manifester qu'au xviii^e siècle. Jusqu'alors la Moscovie était encore envahie par les Tatares de Crimée et sa population emmenée en esclavage, à une époque qui vit aussi les armées du sultan-calife ottoman frapper aux portes de Vienne. Pour les Russes, la lutte fatidique, perpétuelle contre le « Turc » ou, d'une façon plus générale, le musulman n'était pas une aventure lointaine au-delà des mers. Il s'agissait d'une véritable lutte pour survivre, souvent menée contre un ennemi d'une supériorité écrasante.

Ainsi, la Russie joua son rôle dans la naissance de l'Europe moderne par son triomphe sur la barbarie asiatique, sa libération d'une servitude mahométane dégradante. Et aujourd'hui — communisme ou non — la pression impériale d'une Russie fondamentalement européenne, ses activités colonisatrices en Asie centrale, continuent à un rythme qui ne se ralentit pas, tout au long du front de l'islam asiatique qui recule.

Tels sont les durs faits qu'aucun mot d'ordre promusulman retentissant de M. Khrouchtchev ne saurait changer ni même déguiser à la longue. La Russie bolchevique, à l'instar de son aïeule orthodoxe, est une puissance essentiellement impérialiste et coloniale. Elle se nourrit aujourd'hui, comme elle l'a toujours fait, du corps en décomposition de l'islam.

**

L'alliance tactique actuelle entre le communisme et l'arabisme paraît tout à fait paradoxale et, partant, instable. Ce qui la rend provisoirement efficace est l'habile mensonge de la propagande soviétique et l'indifférence endurcie dont témoignent les soi-disant Arabes pour le sort de leurs coreligionnaires musulmans habitant près des frontières de l'U.R.S.S.

Même ainsi, les manœuvres soviéto-arabes le long de l'axe allant de Moscou au Caire et ailleurs, en passant par Damas, présentent un danger grave et très réel pour l'Occident et pour toute notre civilisation humaniste — car aujourd'hui la Russie n'est plus seulement une des grandes puissances, mais un centre de conspiration mondiale, avec une cinquième colonne pratiquement partout.

Or, si le bolchevisme réussit une percée majeure au Moyen-Orient, sa victime la plus immédiate sera nécessairement l'islam lui-même. On ne saurait en douter si on lit l'histoire du traitement réservé par les Soviétiques aux musulmans dans les frontières de l'U.R.S.S., au cours des quarante années écoulées depuis la révolution d'Octobre.

Le principal idéologue de cette révolution, Lénine, prêchait — avant l'événement — la pleine égalité, la libération, le droit à la sécession de tous les peuples sujets de la Russie tsariste, qui formaient près de la moitié de la population de l'Empire. Mais après la prise du pouvoir, Lénine, Staline et leurs successeurs mirent complètement au rancart tous ces principes idéalistes. Ils se conduisirent comme les tsars, mais en pire. Le brutal empereur Pierre et le terrible Ivan paraissent presque doux à notre époque corrompue et inhumaine des commissaires rouges et des secrétaires du Parti.

L'Islam en tant que religion a été persécuté dans l'Union soviétique d'une façon non moins atroce que le judaïsme et extirpé bien plus radicalement que le christianisme orthodoxe russe. Le mahométisme reste maudit même aujourd'hui dans toute l'U.R.S.S., au moment même où Moscou prodigue ses sourires aux adeptes *étrangers* de Mahomet.

En 1956, tandis que la ligne « promusulmane » de la politique *étrangère* prenait une forme concrète et que des armes communistes affluaient en Egypte, les déclarations les plus autorisées étaient faites à Moscou, en russe, pour la consommation *intérieure* (les musulmans étrangers ne lisent pas le russe), réaffirmant le rejet total, inconditionnel de l'Islam sous toutes les formes. Il y a par exemple l'importante brochure du professeur L.K. Klímovitch, de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. et de l'Ouzbékistan, intitulée « L'Islam, ses origines et son essence sociale » et publiée par la « Société pour la propagation des connaissances politiques et scientifiques » (Moscou, 1956). Il est en effet difficile de concevoir réquisitoire plus impitoyable contre l'islamisme; et il est dommage que le monde n'ait pas eu connaissance de ce document soviétique de « croisade », pour ainsi dire.

Le sort des divers nationalismes et nationalités musulmans (par opposition à la religion) n'est pas meilleur en U.R.S.S. Certes, la révolution bolcheviste a créé un grand nombre de républiques nationales faussement autonomes, dont une dizaine de républiques musulmanes — sur la Volga, en Caucase, en Asie centrale, etc. Mais elles sont dénuées de toute substance réelle; leurs frontières et leurs constitutions sont établies de façon à exclure toute possibilité de formation d'une nation musulmane et, en particulier, parlant turc. Elles ne sont, comme tout le reste en Russie soviétique, que simples pions et instruments d'un chauvinisme à la fois « grand-russe » et bolcheviste.

L'Asie centrale fut conquise par les tsars il y a moins de cent ans. Cette conquête fut à coup sûr un bienfait d'un point de vue humain. Les Etats musulmans de Khiva, Boukhara, etc., étaient des Etats esclavagistes fanatiques où l'entrée de chrétiens libres, même en tant que négociants pacifiques, était punie de mort. Parmi les premiers actes de l'administration impériale russe il y eut l'abolition de l'esclavage, à peu près à l'époque où les Etats-Unis sortaient d'une guerre civile faite, à tout le moins en partie, pour l'émancipation de l'esclave nègre. Sous le tsarisme, la population musulmane de l'Asie centrale commença à croître et à jouir de quelques rudiments de sécurité et de décence humaine — tandis que les colons russes commençaient à arriver, quoique encore en nombre limité.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Les Soviets sont allés bien plus loin que les tsars. Ils n'ont « émancipé » l'Asie centrale que pour mieux l'asservir. La colonisation russe a pris les proportions d'une inondation. Des millions d'immigrants « volontaires » ou forcés des provinces slaves refoulèrent les nomades turco-mongols des steppes. Leurs tribus ont été chassées, décimées, économiquement et moralement écrasées, d'une façon qui rappelle (mais sur une bien plus vaste échelle) le sort des Peaux-Rouges américains. C'est là ce que M. Khrouchtchev appelle « peuplement des terres vierges d'Asie centrale ».

Tant dans la région fertile du Kazakhstan du Nord que dans le centre industriel du Turkestan proprement dit autour de Tachkent, les Russes forment aujourd'hui une bonne moitié de la population — à l'intérieur des anciennes provinces musulmanes qui conservent le droit donné par Dieu (ou accordé par Lénine) de se séparer... en théorie seulement. Telle est la politique des Soviets, qui en même temps fournissent toute aide et tout réconfort aux musulmans algériens dans leur campagne de terrorisme contre les « colons » français beaucoup plus humains et établis depuis longtemps.

Des choses pires encore se sont passées dans les parties musulmanes du Caucase et de la Crimée. Là des peuples entiers — tels les Tchétchènes des montagnes et les Tatares de Crimée — ont été anéantis en bloc, par la déportation et l'assassinat de masse. Il est vrai que M. Khrouchtchev, pendant sa brève période d'abjuration apparente du stalinisme, a tenté de réhabiliter ces peuples, qui s'étaient soi-disant rendus coupables de collaboration avec l'armée allemande au moment de l'offensive d'Hitler en direction de la mer Noire et de la Caspienne. Mais cette réhabilitation communiste n'est qu'un *post-mortem*.

La Russie soviétique n'a eu affaire à aucun peuple *arabe* dans ses frontières. Pratiquement, il n'y en a pas (à l'exception de quelques milliers d'habitants de langue arabe en Asie centrale, vestiges des invasions médiévales). Pourtant le régime bolchevik peut prétendre au douteux honneur d'avoir détruit de fond en comble la langue arabe et la culture traditionnelle au Daghestan, entre la chaîne du Caucase et la mer Caspienne.

Le Daghestan est une eau stagnante, fanatiquement musulmane et divisée en un nombre stupéfiant de races et de communautés. Quarante langues différentes y sont parlées parmi moins d'un million d'habitants. Mais jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, l'arabe était l'unique moyen de communication intellectuelle entre la majorité mahométane. Le Daghestan servait en effet pour tous les musulmans de l'Empire russe de principal centre d'études arabes et fournissait des professeurs de Coran au Tatar de la Volga comme au Turc de l'Asie centrale. Mais le communisme à rigoureusement prohibé et efficacement balayé la langue arabe dans cet antique berceau de l'arabisme au pied du Caucase.

C'est là, de notre temps, le seul et unique exemple d'une telle destruction de la culture arabe.

Se peut-il que les patriotes « arabes » au Caire et à Damas ignorent ces faits tout nus de génocide spirituel, culturel et physique dirigé contre l'Islam en général et l'arabisme en particulier?

Ou bien est-il plus plausible d'admettre que tout ce patriotisme arabe n'est qu'une simple feinte — comme l'arabophilie des Soviets eux-mêmes ?

Après le lancement des satellites artificiels

Ampleur et limite des découvertes des savants soviétiques

L'INVENTION et la production des fusées et engins mus par réaction fait l'objet d'une compétition entre l'U.R.S.S. et le monde libre depuis la fin de la guerre, date à laquelle les puissances alliées se partagerent l'expérience acquise par l'Allemagne dans ce domaine ainsi que ses équipes de savants. Toute cette technique dérive en effet des engins allemands V1 et V2, les premiers à caractéristique aéronautique, utilisant l'air aussi bien pour leur sustentation que l'oxygène qu'il contient pour la combustion des carburants; les seconds, à caractéristique balistique, s'élevant en une trajectoire courbe au-dessus de la couche d'air dense et devant emporter un comburant en sus du carburant.

Cette rivalité est restée ignorée du grand public pendant une dizaine d'années de tâtonnements. Enfin, on a vu apparaître de part et d'autre des armes aux performances échelonnées de trois ou quatre kilomètres de portée jusqu'aux projectiles dits « intercontinentaux » atteignant 8.000 kilomètres. On admit peu à peu que ces engins supplanteraient finalement l'aviation de bombardement, la D.C.A. et même l'artillerie.

Les recherches ont accompli un bond prodigieux avec le succès des fusées intercontinentales et des satellites artificiels. A cette étape, les utilisations militaires sont difficiles à séparer des éléments scientifiques purement civils qui en sont la condition, et d'éventuelles applications civiles (télécommunications, astronautique).

Le domaine public et même publicitaire s'est emparé de ces résultats spectaculaires à l'occasion de l'« année géophysique » 1957-1958. Le feu d'artifice soviétique : fusée intercontinentale, satellites, marquant le quarantième anniversaire du coup d'Etat de 1917, a paru indiquer une avance de l'U.R.S.S. sur ses concurrents, principalement les Etats-Unis. Incontestable quant au lancement des satellites eux-mêmes, cette avance soviétique s'étend-elle à l'ensemble de cette technique, y compris ses nombreuses branches annexes ?

Bilan des succès soviétiques

On peut le distribuer en neuf rubriques :

1° Le lancement à partir du sol d'une fusée à trois ou quatre étages, ce qui suppose résolu deux ordres de problèmes : ceux du lancement proprement dit, et ceux de la propulsion.

2° La propulsion de l'engin aux différentes altitudes et vitesses.

3° Le choix des matériaux en fonction des efforts et de la chaleur, leur assemblage, les procédés de séparation des divers étages et du satellite ainsi que d'inclinaison sur son orbite.

4° Le guidage au départ (différent d'un téléguidage de l'ensemble du parcours).

5° L'étude des facteurs cosmiques impossibles à reproduire au sol : rayonnements solaires et stellaires à effet ionisant, altérations de la pesanteur.

6° La connaissance plus approfondie, grâce à des observations prolongées par satellite (et plus seulement par ballon ou fusée-sonde) de l'état des très hautes régions de l'atmosphère.

7° La survie d'un être vivant pendant plusieurs jours dans les espaces cosmiques.

8° L'étude des réactions de cet animal aux effets de l'accélération et de l'absence de pesanteur.

9° Enfin, fort probablement, le lancement d'une fusée à grande distance depuis un avion porteur géant.

Les techniques de construction, lancement, propulsion et guidage au départ des engins peuvent être indifféremment appliquées, selon les estimations unanimes, aux fusées porte-satellites ou aux engins militaires intercontinentaux.

Les succès soviétiques apparaissent ainsi considérables, mais ils demeurent partiels, aussi bien dans la conquête des espaces que dans l'utilisation d'engins à caractère militaire, surtout en raison de l'incapacité de faire redescendre à volonté à terre une « tête » (*container* d'instruments scientifiques ou projectile) ou de placer par téléguidage la charge d'un engin à très grande portée sur un objectif donné. Peut-être les Soviétiques auraient-ils attendu des résultats plus complets, s'ils n'avaient été poussés par des motifs de prestige intérieur et extérieur. Tels quels, il convient à présent de les reprendre pour les analyser successivement.

Lancement et propulsion

Le seul lancement d'une fusée à étages et d'un satellite représente une somme considérable d'études, d'expérimentations, d'échecs et de succès. Quelques chiffres montreront l'ampleur du problème à résoudre : un seul kilo de charge utile (projectile ou satellite) suppose, avec les moyens de propulsion actuellement connus, une tonne de poids de l'engin (revêtements, consolidation contre les accélérations, carburant-comburant...). Ainsi, les 86 kilos de Spoutnik 1 réclamaient théoriquement un engin de 80 tonnes.

A titre d'exemple, la fusée expérimentale française « Véronique », qui s'est élevée à 200 km, pèse une tonne et demie; les engins américains en service, les plus puissants de la classe tactique, ont des poids au départ de l'ordre de cinq tonnes; et peut-être une ou plusieurs dizaines pour les plus grands engins expérimentaux devant emporter des charges de grande puissance. De semblables proportions supposent, outre les travaux préparatoires dans toutes les branches et les innombrables essais, d'énormes installations au sol : soubassements et fondations, appareils de levage, dispositifs de protection et de mise en œuvre (ces derniers généralement inclus dans une tour métallique), etc.

Il n'est pas impossible que la fusée porteuse de Spoutnik 1 ait développé une puissance sura-

bondante : il ne semble pas, en effet, que la transformation en satellite du dernier élément de la fusée porteuse ait été voulue par les constructeurs. Ceux-ci auront probablement surestimé la résistance de l'air et par conséquent sous-estimé l'accélération aux grandes altitudes.

Cependant, et même si l'on admet que la résistance de l'air inférieure aux prévisions permet d'améliorer le rapport charge utile/poids au départ précédemment évalué à 1/1.000, le lancement des 508 kilos de Spoutnik 2 paraît fantastique. Les dimensions et la mise en œuvre d'un engin de 500 tonnes ou de 250 tonnes sont inconcevables. Il est raisonnable d'écarter cette hypothèse et de supposer qu'il a été fait appel à d'autres procédés, soit l'emploi d'un carburant nouveau au pouvoir énergétique considérable, soit le lancement à partir d'un appareil aéronautique, qui paraît être le point extrême des techniques soviétiques.

Quant à la mise au point de la propulsion elle-même, elle suppose une étude extrêmement approfondie des propriétés des divers carburants et couples carburant-comburant solides et liquides, selon les couches traversées et les vitesses souhaitées ou atteintes. Les Soviétiques ont ici pris la suite des recherches allemandes qu'ont pu leur faire connaître les techniciens capturés.

Matériaux, guidage, conversions en vol

Les matériaux et alliages entrant dans la composition des engins autoproducteurs sont depuis longtemps l'objet d'études très poussées dans de nombreux pays. La difficulté à vaincre a été leur échauffement dû au frottement de l'air aux grandes vitesses; elle est surtout fonction de la durée du vol dans de telles conditions.

Il semble qu'on atteigne à présent une vitesse proche de trois fois celle du son en vol prolongé. Ainsi, l'obstacle improprement appelé « mur » de la chaleur est franchissable à des engins traversant verticalement les couches atmosphériques à ces vitesses encore relativement faibles.

En revanche, le retour à travers l'atmosphère d'un projectile ou satellite animé d'une vitesse de quelque 28.000 km/h paraît encore insoluble en raison de l'échauffement qui le consumerait.

En principe, les fusées intercontinentales ou porte-satellite, à caractéristique balistique, sont guidées au départ pour se comporter ensuite comme des corps inertes. Il est difficile de préciser jusqu'où peut se poursuivre le guidage. Pour les engins de courte portée, il est très réduit et se limite à la rampe ou tour de lancement, ou à la longueur de câbles parallèles déroulés puis largués par l'engin (cas de « Véronique »). Les engins moyens peuvent être soumis, dans la partie ascendante de leur trajectoire, ou du moins à son début, à un guidage électronique qui agit sur les gouvernes de l'empennage unique; mais celui-ci est largué avec le premier étage de l'engin, dont la combustion est très rapide.

La direction imprimée se transmet d'un étage à l'autre; on connaît divers procédés de stabilisation, utilisant l'inertie et la gravité, le vol s'effectuant selon un angle calculé sur ces références, auquel l'axe de l'engin est automatiquement rappelé. On notera toutefois que ces techniques dont les Soviétiques se sont rendus maîtres ne concernent que la mise en vol d'un engin sur une trajectoire pré-établie et non le téléguidage jusqu'à un point de chute.

Dans ce domaine du comportement des engins et des influences externes inconnues auxquelles ils sont soumis, il va de soi que les Russes se trouvent actuellement en avance. Il a été indiqué également qu'ils auraient été les premiers à mettre au point les procédés, qui sont les plus délicats, intervenant lorsque chacun des éléments de la fusée entre en action et permettant par conversions successives de passer de l'ascension verticale à la position orbitale. Quoi qu'il en soit, en avance sur certains points, les Soviétiques sont dans l'ensemble à un niveau voisin des autres puissances; mais leur potentiel technique paraît en tout cas s'être grandement développé depuis quelques années.

Phénomènes cosmiques et comportement animal

Il va de soi qu'ils se trouvent également en tête pour l'étude, portant sur un certain laps de temps, des effets ionisants et de l'état d'apesanteur sur un être vivant, puisqu'ils sont les premiers à avoir réussi une exploration déjà prolongée des sphères où se produisent ces effets.

En effet, les révolutions autour de la terre, en 80 minutes environ, d'un satellite artificiel, permettent des observations quasi permanentes et universelles, en raison de la proximité des passages successifs. L'abondance des renseignements fournis devient sans doute fort appréciable. De plus, l'observation de l'engin, en tant qu'objet, dans son parcours apporte des données précieuses à tous les postes qui le suivent.

Bien entendu, la survie d'un animal pendant quelques jours dans les espaces cosmiques constitue la réussite la plus spectaculaire des Soviétiques, qui sont parvenus à opérer les premières constatations dans ce domaine, somme toute favorables. Mais la brièveté de cette survie semble indiquer que l'obstacle du poids de l'appareillage nécessaire n'a pas encore été surmonté à cet égard. Aucune indication n'a été fournie sur les prévisions concernant cette survie et la mesure dans laquelle elles ont été respectées. L'arrêt simultané à la mort de l'animal des émissions radiophoniques a pu laisser supposer un accident ou une défaillance, qui n'aurait d'ailleurs rien de surprenant lors d'un premier essai de cette nature.

Celui-ci n'en apporte pas moins aux savants russes la confirmation de leurs hypothèses; et au monde entier l'évidence d'une telle possibilité. Les réactions de l'animal aux effets d'une violente accélération et de l'apesanteur, auxquels aucun être vivant n'avait été soumis et ne pouvait l'être au sol, est de toute évidence une contribution de haute valeur.

Lancement par avion porteur

Mais le plus grand mystère subsiste sur certains points concernant le mode de lancement, du fait du laconisme des communiqués et commentaires soviétiques. Il a déjà été indiqué que le lancement par le procédé des fusées atteignait pour ainsi dire l'in vraisemblance, notamment au sujet de Spoutnik 2. Là également aucune précision n'a été fournie. De nombreuses suppositions ont été avancées, portant en général sur la découverte d'un nouveau carburant. Mais le film soviétique projeté à Londres et les photographies qui en ont été publiées, toujours sans précisions complémentaires, montrent que les

Soviétiques étudient au moins le lancement par avions-porteurs géants, qu'ils aient ou non appliqué ce procédé aux deux satellites. Cette technique n'est d'ailleurs pas nouvelle en elle-même : les proportions des engins sont la seule différence avec l'émission de fusées guidées à partir d'un avion-mère, comme le projectile américain « Rascal ».

Or, ce système présente l'avantage capital d'élever l'engin au-dessus des couches denses de l'atmosphère, sans qu'il ait besoin d'emporter avec lui l'énorme tonnage de carburant nécessaire au franchissement de cette première partie du parcours, qui utilise la plus grande part de la puissance développée, soit plusieurs dizaines de millions de CV. Les photographies publiées ont l'intérêt particulier de montrer un engin ou fusée porte-satellite à deux étages seulement, dont le premier tient lieu des premier et second étages des projets classiques de ce type. Le vol s'accomplit à l'oblique, selon la caractéristique aéronautique de l'avion-porteur, la fusée elle-même poursuivant ensuite sa course de la même manière. De plus, chacun de ces deux étages est pourvu d'un empennage, ce qui n'est pas le cas des fusées intercontinentales, qui comportent un seul empennage à leur base. Ainsi, en raison probablement de son vol oblique, la fusée en question peut être guidée jusqu'au moment où se détache le satellite proprement dit. Ce système, outre l'avantage d'un allègement considérable en combustible, éviterait les délicates conversions d'un élément à l'autre de la fusée à satellite ou à projectile.

Dans la mesure où l'on peut se fier à l'interprétation de documents photographiques dépourvus de commentaire officiel, on verra là une innovation intéressante qui éclairerait certains aspects obscurs du lancement des deux satellites ainsi que l'avance même des techniciens soviétiques dans le domaine du lancement.

Leur démonstration permet ainsi d'évaluer certaines limites de leurs possibilités. Ils ont réussi à lancer des engins à une altitude et avec une précision suffisantes pour les soumettre aux lois de la mécanique céleste. Mais une fois ce résultat atteint, aucune manœuvre ultérieure n'a pu être imposée à l'engin, par auto- ou télé-commande, et il n'a pu être récupéré. En outre, les engins russes se caractérisent, comme c'est d'ailleurs déjà le cas dans d'autres domaines, par des poids relativement élevés.

Points de supériorité des techniques américaines

D'une façon générale, la concurrence des deux principales puissances n'aboutit pas à des contrastes absolus, mais à des gains alternatifs dans les différents domaines. Le problème est de déterminer lesquels de ces progrès de l'un ou de l'autre comportent le plus de conséquences pour le développement de ces techniques nouvelles. Il ne semble pas à cet égard que les Etats-Unis soient les plus mal partagés.

Ils parviennent à enfermer leurs appareils d'observation dans des limites de volume et de poids très inférieures à celles des Soviétiques. Les performances de Spoutnik 1 peuvent ainsi être obtenues pour un poids et une dépense d'énergie beaucoup moindres. Ce point, qui ne prouve d'ailleurs pas une supériorité dans les conceptions, mais simplement un état plus avancé des techniques industrielles, est de grande conséquence pour l'avenir. Il abaisse le rapport

charge utile/poids au départ au bénéfice de la « tête » américaine.

Cette supériorité dans le domaine de l'électronique est en outre de nature à hâter les progrès de la télécommande. D'ores et déjà, les techniciens américains sont parvenus à assurer le téléguidage de bout en bout sur 8.000 km. d'un projectile de portée intercontinentale.

Il s'agit il est vrai d'un avion sans pilote, donc de caractéristiques aéronautiques, à vitesse subsonique et volant relativement bas. Mais les procédés mis au point peuvent être étendus à des engins beaucoup plus rapides et à plafond plus élevé.

D'ailleurs, en expérimentant des types d'engins variés au lieu de s'en tenir exclusivement aux fusées supersoniques, les Etats-Unis prennent une assurance quant à la découverte de voies nouvelles.

Ils marquent une avance certaine en ce qui concerne la récupération des têtes de fusée, à laquelle les Soviétiques ne parviennent pas encore. Les techniciens américains ont atteint ce résultat en logeant dans une ogive, sous des dimensions de miniature, un « cerveau » commandant les différentes opérations du retour au sol : déclenchement d'une contre-fusée arrachant le satellite, ou fraction de satellite, à son parcours orbital pour le ramener sous l'attraction terrestre; ouverture d'un ou deux parachutes ou moyens de freinage; signalisation de son point de chute pour permettre la récupération définitive, etc. Les opérations en cause, d'ailleurs plus nombreuses, aboutissent à surmonter l'obstacle de l'échauffement au retour.

Cette technique est évidemment susceptible d'une application militaire : le lâcher de projectiles, à partir d'un satellite, sur un territoire adverse.

Enfin, dans le domaine où les Soviétiques paraissent le plus avancés, c'est-à-dire le lancement de fusées par avion-porteur, les Etats-Unis ont inauguré un système connu sous le nom de « Far Side » et consistant en un énorme ballon d'un million environ de mètres cubes, gonflé à l'hélium et s'élevant au-dessus des couches denses de l'atmosphère, d'où est lancée au travers d'un évidement de 70 mètres pratiqué sur son grand axe une fusée à deux étages d'une dizaine de mètres de long. Il semble bien que ce soit une de ces fusées qui s'est élevée à 6.000 ou 7.000 km., altitude quadruple de celle qui est prévue pour une fusée intercontinentale, tandis que le poids au lancement diminue dans la proportion inverse. Or, revenue de cette altitude, la tête a pu être freinée et mise à une vitesse convenable pour éviter l'échauffement des météorites, puis être récupérée dans l'Océan.

**

Il ne s'agit aucunement de minimiser les réalisations des Soviétiques, remarquables à certains points de vue et dont l'évidence est frappante. Il restera toujours à ceux-ci d'avoir vaincu les premiers les espaces sidéraux. Cependant, il semble que, si dans le cosmos tout devient possible, notamment par un accroissement prodigieux des vitesses, la difficulté majeure reste celle de revenir à la terre. On peut dire que jusqu'à présent l'U.R.S.S. s'est emparée de la première partie du problème, tandis que les techniciens américains se sont préalablement posé la question du retour; moins spectaculaire, ce dernier résultat présente des difficultés techniques beaucoup plus complexes.

J. PERGENT.

Condamnation définitive d'Alger Hiss

La presse française n'a pas été prodigue d'informations sur l'extraordinaire affaire Alger Hiss qui, depuis 1948, a plusieurs fois défrayé la chronique aux Etats-Unis. A notre connaissance, le seul exposé sérieux et assez complet de cette affaire a paru dans le présent Bulletin (n° 6, du 1^{er} juin 1949) sous le titre : *L'espionnage soviétique aux Etats-Unis. L'affaire Alger Hiss and Co.* Rappelons qu'Alger Hiss, haut fonctionnaire du State Department à Washington, et l'un des organisateurs de la conférence de Dumbarton Oaks ainsi que de celle des Nations Unies à San Francisco, avait été le plus proche collaborateur du président Roosevelt à Yalta (il fut le seul témoin d'une conversation secrète entre Staline et Roosevelt) et était devenu président de la Fondation Carnegie. En outre, il avait représenté les Etats-Unis aux assemblées générales de l'O.N.U. et dirigé les affaires de l'O.N.U. au State Department.

On imagine la stupeur et la consternation que suscita, en 1948, une révélation de W. Chambers, communiste déca-busé, mettant Alger Hiss en cause comme espion au service de l'Etat soviétique. Il n'y avait aucune raison de contester le témoignage produit par Chambers, celui-ci n'ayant aucun intérêt à compromettre Alger Hiss et, au contraire, ayant manifestement fait tout son possible pour éviter de nommer son ancien complice. D'autre part, Chambers désignait comme agents du réseau d'espionnage soviétique non seulement Alger Hiss, mais aussi Donald Hiss (frère d'Alger) et d'autres personnalités de l'administration démocratique : or, les enquêtes rigoureuses du F.B.I. sur les divers cas confirmaient ses dires, que recoupaient aussi plusieurs dépositions d'anciens communistes repentis. Ajoutons que Chambers et autres ci-devant communistes étaient retournés à la religion de leurs pères avec une évidente sincérité qui ne permet pas de mettre en doute leur morale, comme l'ont fait par malveillance systématique les communistes stalinien et leurs compagnons de route.

Au cours d'une longue procédure dont les péripéties ne seront pas retracées ici (voir notre n° 6), Chambers fut amené à donner la preuve matérielle de ses affirmations et, effectivement, il la fournit en produisant un paquet de quelque 200 documents soustraits au State Department, les uns tapés à la machine, d'autres de la main d'Alger Hiss (cf. *New York Times* du 12 décembre 1948). Finalement, Alger Hiss fut inculpé de *perjury* (faux témoignage) dans des conditions spécifiquement américaines sans parallèle avec notre système judiciaire, ce qui dérouta passablement le public français. A noter que, simultanément avec cette affaire, d'autres révélations sur l'espionnage soviétique aux Etats-Unis avaient accru le scandale et mis en lumière quantité d'autres faits dévoilant l'étendue de la pénétration communiste dans l'administration gouvernementale à l'époque.

L'HISTOIRE d'Alger Hiss est déjà entrée dans une sorte de sinistre immortalité. Ce livre ajoute un nouvel épisode à sa vie (1). Dès que le nom d'Alger Hiss s'étala en gros caractère sur la première page des journaux pendant l'été 1948, son cas souleva une tempête de controverses non seulement juridiques mais politiques, et contribua plus que tout autre à orienter l'attention du pays sur le problème de la sécurité pour les fonctions importantes de l'Etat. Il s'ajoutait en effet à une série d'événements sensationnels — tels que les aveux et la condamnation de Klaus Fuchs et Harry Gold, l'arrestation de Judith Coplon, le défilé d'anciens fonctionnaires du gouvernement se prévalant tous du droit qu'a le témoin de ne pas s'incriminer lui-même pour n'avoir pas à répondre aux questions concernant l'espionnage — événements qui créèrent dans l'opinion un climat de méfiance généralisée; le mot « espion », selon la formule d'Alistair Cooke,

Après plusieurs ajournements et, enfin, un long procès qui dura environ six semaines, de mai à juillet 1949, Alger Hiss fut reconnu deux fois coupable par huit jurés sur douze. Il fallut un nouveau procès, la loi américaine exigeant l'unanimité du jury pour prononcer une décision entraînant condamnation. Ce deuxième procès eut lieu de novembre 1949 à janvier 1950 et le jury, cette fois à l'unanimité, formula un verdict de culpabilité : Alger Hiss était condamné à cinq ans de prison et 10.000 dollars d'amende.

Voir à ce sujet notre article, B.E.I.P.I. n° 19, du 1^{er} février 1950 : *L'espionnage soviétique aux Etats-Unis. La condamnation d'Alger Hiss*, qui, de plus, apporte beaucoup de précisions tant sur la culpabilité d'Alger Hiss que sur la prolifération des espions soviétiques dans les services publics américains et sur la complaisance de nombreuses personnalités libérales à leur égard. Voir ensuite, dans notre n° 21 du 1^{er} mars 1950, l'article : *L'espionnage aux Etats-Unis. D'Alger Hiss en Klaus Fuchs*. Puis, dans notre n° 23 du 1^{er} avril 1950 : *L'espionnage soviétique aux Etats-Unis. Dix mille agents secrets à l'œuvre*. Puis, dans notre n° 28 du 16 juin 1950 : *L'espionnage soviétique aux Etats-Unis. Autour de l'enquête du Sénat*. Enfin, dans notre n° 31 du 16 septembre 1950 : *La politique américaine en Chine*, thème qui implique nombre d'agents communistes à l'œuvre sous le masque de la sinologie.

Quand il eut purgé sa peine de prison, Alger Hiss, qui avait persisté, contre toute évidence, à nier sa forfaiture, s'obstina dans son rôle d'innocente victime et écrivit un livre d'auto-justification, qu'a publié l'éditeur new-yorkais Alfred A. Knopf dont les sympathies pro-communistes sont à peine voilées. Sans doute l'auteur et l'éditeur espéraient-ils impressionner fortement l'opinion publique et faire croire à une erreur judiciaire commise au détriment d'un personnage « progressiste » injustement traqué par des anticommunistes systématiques. Contrairement à ce calcul, l'auto-plaidoyer d'Alger Hiss produisit sur l'opinion un effet lamentable et acheva de discréditer le coupable.

Pour en avoir une idée suffisante, faute de lire le livre en anglais, nos lecteurs déjà informés par les articles ci-dessus mentionnés prendront connaissance avec grand intérêt du compte rendu ci-après, dû à la plume du professeur Sidney Hook, et qui complète bien les exposés de nos collaborateurs habituels. La réputation de M. Sidney Hook n'est plus à faire, son intelligence du sujet traité force le respect, et la modération de son style jointe à la justesse de l'analyse donne un poids décisif à sa démonstration. Il nous est agréable de remercier la rédaction de la revue *Preuves* qui nous autorise à reproduire la traduction qu'elle a déjà donnée de cet article, lequel a sa place ici en conclusion de la série antérieurement publiée par notre Bulletin.

« cessa d'être associé à l'idée d'étranger, et qualifia aussi bien un homme habillé chez les grands faiseurs, éduqué à Harvard ou à Yale ». Depuis l'affaire Hiss, les rapports entre fonctionnaires du gouvernement ne sont plus les mêmes.

Plus profondes encore furent les répercussions politiques de l'affaire. Certains milieux républicains y virent le prétexte et l'occasion rêvée de lancer une campagne contre le New Deal, contre le *leadership* de Truman sur le Parti démocrate, contre l'orientation générale de la politique américaine envers l'Union soviétique, et notamment contre Yalta et Potsdam. D'autre part, nombreux furent ceux qui se précipitèrent au secours de Hiss sans même se livrer à une étude attentive du dossier, et mus par l'idée tragiquement fautive que leur fidélité au New Deal l'exigeait. Des deux

(1) « *In the Court of Public Opinion* » (Devant le tribunal de l'opinion publique), par Alger Hiss. Illustré, 424 pages, New-York : Alfred A. Knopf.

côtés, des préoccupations de politique partisane faussèrent le fond du débat qui n'aurait dû et ne doit porter que sur la recherche de la vérité et de la justice. Ce n'est pas ici la passion qui doit nous inspirer, mais l'examen calme et objectif des faits en cause.

**

Ayant échoué devant la cour de justice, Hiss plaide aujourd'hui sa cause devant le tribunal de l'opinion publique. Il fait appel du jugement pour parjure dont l'a frappé le jury sur deux chefs d'accusation : avoir nié, premièrement, qu'il avait remis des documents secrets officiels à un agent communiste reconnu; deuxièmement, qu'il avait rencontré cet agent, Whittaker Chambers, en février et mars 1938. La première accusation était moralement la plus importante des deux. En effet, si Hiss était coupable de faux serment à ce sujet, il était coupable également du délit d'espionnage, délit pour lequel la prescription lui était acquise. Dans son livre, Hiss interjette appel non seulement du verdict émis par le jury qui l'a condamné, mais aussi des décisions de la Cour d'Appel qui a refusé à deux reprises de révoquer le jugement, de la Cour Suprême des Etats-Unis qui n'a pas trouvé motif à une révision du procès, du magistrat Henry W. Goddard qui a refusé d'autoriser un troisième procès, et enfin de la Cour d'Appel et de la Cour Suprême qui refusèrent de casser ou de réviser ce rejet.

Hiss dresse un état détaillé de tous les arguments et de tous les faits, anciens et nouveaux, qui selon lui établissent son innocence et justifient une révision des procès précédents. Voici les points essentiels de son plaidoyer :

Premièrement, Hiss explique qu'il n'a pas reconnu, sur les photos qu'on lui a soumises, Chambers comme étant « Crosley », l'homme avec qui il prétendait n'avoir eu que des rapports occasionnels, par le fait que les photos de Chambers ne correspondaient pas au souvenir qu'il se faisait de Crosley. Il accuse la Commission des Activités anti-américaines d'être de mauvaise foi pour n'avoir pas organisé plus tôt la confrontation destinée à révéler qui, de Chambers ou de Hiss, mentait. Il justifie son refus de se soumettre à l'épreuve de l'appareil à détecter le mensonge — alors que Chambers avait accepté — par l'argument qu'un tel test est scientifiquement inacceptable. Hiss n'a pas dit qu'il ne se soumettrait jamais à cette épreuve; il a demandé le temps d'étudier la question de plus près, mais personne n'en a jamais reparlé.

Deuxièmement, il conteste que Chambers et lui aient été « étroitement associés » et cite plusieurs cas où Chambers s'est trompé concernant Hiss et sa famille. Chambers croyait par exemple que M^{me} Hiss était d'origine quaker parce qu'elle militait dans la « Society of Friends ». En fait, sa famille était presbytérienne. Chambers ne connaissait pas non plus l'initiale de son second prénom. En outre, tout ce que Chambers savait de façon précise sur les Hiss, il aurait pu l'apprendre dans le « Who's who », ou en questionnant leur entourage. Le même argument est utilisé en ce qui concerne la déposition de M^{me} Chambers.

Troisièmement, Hiss souligne ce qu'il considère comme les contradictions majeures du témoignage de Chambers, notamment en ce qui concerne la date de sa rupture avec le Parti communiste. Ce point est d'une importance capitale : Hiss a en effet été accusé d'avoir remis des documents secrets à Chambers; or certains de ces documents sont postérieurs à la date où Chambers affirme avoir rompu.

Quatrièmement, Hiss nie qu'il ait donné sa

vieille Ford au Parti communiste par personne interposée, et explique ses erreurs de dates par un défaut de mémoire; il nie avoir prêté à Chambers 400 dollars pour l'aider à acheter une voiture neuve, et ici comme ailleurs accuse le F.B.I. de s'être entendu avec Chambers pour obtenir une condamnation; il reconnaît avoir reçu un tapis de Chambers, mais à une date antérieure à celle avancée par Chambers, comme remerciement pour certains petits services innocents, et non pas comme témoignage de reconnaissance du régime soviétique pour sa collaboration, ainsi que Chambers l'a prétendu.

Cinquièmement, les feuilles manuscrites de Hiss que Chambers a produites au procès en diffamation de Baltimore ne sont, d'après Hiss, que des notes sans importance, qui auraient facilement pu être volées à son bureau. Les documents microfilmés, dit encore Hiss, étaient ou bien des doubles au carbone provenant des fichiers d'un bureau du Département d'Etat autre que celui de M. Francis B. Sayres, où travaillait Hiss, ou bien ils ont été volés dans le bureau de M. Sayres. De toute façon, il est certain que Henry Julian Wadleigh, qui a reconnu avoir remis des documents à Chambers, travaillait dans le service des Accords Commerciaux, d'où provenaient, selon Hiss, la plupart des documents.

**

Enfin, et surtout, Hiss apporte du nouveau quant aux documents dactylographiés — qui faisaient également partie du dossier présenté par Chambers à Baltimore, et qui étaient généralement considérés comme la pièce à conviction la plus accablante pour Hiss, et la plus difficile à réfuter du fait que les deux parties reconnaissaient que les notes avaient été tapées sur la machine qu'utilisait M^{me} Hiss pour sa correspondance. Lors de sa condamnation, Hiss déclara qu'il n'aurait de cesse avant de prouver que Chambers avait fabriqué un faux à l'aide d'une machine à écrire truquée. Hiss se dit maintenant prêt à déclarer sous serment qu'il dispose de preuves nouvelles confirmant la possibilité d'un tel faux, et que la machine qu'il a présentée au tribunal et qu'il croyait être la sienne, était en réalité un faux. Il affirme que les documents dactylographiés sur lesquels reposait l'essentiel de l'accusation avaient été préparés à l'aide de la fausse machine, qui a ensuite été substituée à la machine personnelle de Hiss. Son avocat fait remarquer « qu'il était parfaitement naturel, une fois la fabrication du faux terminée, de substituer la fausse machine à la vraie pour donner le change plus sûrement encore ». Hiss prétend que ce faux et cette substitution sont l'œuvre de Chambers. Il admet ne pas savoir quand ni comment ils ont été réalisés, mais il affirme catégoriquement qu'ils l'ont été.

**

En regard de ce nouveau plaidoyer de Hiss, il faut placer les dépositions aux procès et les attendus des jugements prononcés en réponse aux appels interjetés par Hiss et à sa demande d'un nouveau procès. Nul lecteur ne peut apprécier pleinement la portée du livre de Hiss sans tenir compte de ces considérations. Hiss donne des thèses gouvernementales un aperçu qui n'est ni suffisant ni objectif — ce qui est compréhensible, puisqu'en l'occurrence il est à la fois juge et partie.

Le gouvernement souligne d'abord que le comportement de Hiss envers « Crosley » était incompatible avec l'argument suivant lequel ce dernier n'aurait été pour Hiss qu'une simple connaissance aujourd'hui presque oubliée. Ce n'est

pas à un inconnu, se présentant comme un écrivain indépendant sans recommandation aucune et n'ayant jamais rien publié, que l'on cède à prix coûtant un appartement meublé et une voiture, et à qui l'on prête de l'argent quand le loyer est en retard. Quand Hiss affirma devant la Commission pour les activités antiaméricaines que « le nom de Chambers ne lui disait absolument rien », il avait déjà été interrogé à son sujet par le F.B.I. et par la Chambre des Mises en Accusation, et savait déjà par un ami juriste que Chambers allait témoigner contre lui. De plus, bien que personne n'ait connu Chambers sous le nom de « Crosley », certains l'ont connu sous celui de « Carl », et Chambers prétend que c'est sous ce nom que Hiss le connaissait.

Deuxièmement, le gouvernement considérait que les renseignements vérifiables que Chambers avait fournis au sujet de Hiss et sa famille suffisaient à prouver l'existence de rapports étroits entre eux et lui, bien qu'il ait pu commettre quelques erreurs de détail.

Troisièmement, la rupture de Chambers avec le Parti communiste a été progressive. L'argument du gouvernement est que Chambers a pu se tromper sur la date exacte, mais des déclarations concordantes confirment qu'elle a eu lieu aux environs du 15 avril 1938, donc suffisamment tard pour couvrir tous les documents incriminant Hiss.

Quatrièmement, le gouvernement affirmait que Hiss ne pouvait avoir donné sa vieille Ford à Chambers au moment où il prétend l'avoir fait, et que le titre de propriété en a finalement été remis à William Rosen, fonctionnaire présumé communiste, lequel s'est retranché derrière le Cinquième Amendement lorsqu'il a été interrogé à ce sujet. Le gouvernement dénie tout caractère plausible à l'explication que Hiss donne de son prélèvement de 400 dollars à son livret d'épargne quelques jours avant la date où Chambers affirme qu'il les a reçus. Il a été prouvé que quatre tapis ont été achetés et envoyés par Chambers, qui prétendait qu'il s'agissait de cadeaux soviétiques à ses agents secrets : Hiss, Harry Dexter White, Wadleigh et Abraham G. Silverman. Hiss n'a pas produit au tribunal le tapis qu'il a reconnu avoir reçu de Chambers, ce qui aurait permis au marchand qui était supposé l'avoir vendu de l'identifier. (Thomas F. Murphy, l'avocat général, a dit qu'il ne pouvait pas le citer en justice; Hiss prétend qu'il le pouvait.)

Cinquièmement, le gouvernement soutenait que Hiss avait accès aux documents qui ont été microfilmés, et il n'y a pas de preuves que quiconque ait volé ces documents ou les notes manuscrites.

Sixièmement, les experts du gouvernement, y compris les techniciens du F.B.I., ont nié la possibilité de fabriquer des faux à l'aide d'une machine à écrire truquée; ils ont nié que la machine à écrire Woodstock produite à l'audience par Hiss ait été fautive. L'avocat du gouvernement a souligné que Chambers aurait dû être un véritable Benvenuto Cellini de la machine à écrire pour réussir en six semaines, trois mois tout au plus, ce qu'une équipe de techniciens hautement qualifiés a mis, selon les déclarations de la défense, plus d'un an à fabriquer. En outre, s'il est vrai, comme le prétend Hiss, que Chambers a volé sa machine et qu'il l'a exactement reconstituée, Chambers devait avoir accès à cette machine. Mais alors pourquoi n'aurait-il pas fabriqué les faux à l'aide de la machine de Hiss, pour la restituer ensuite, au lieu de se donner la peine immense d'en construire une nouvelle et de la substituer à celle de Hiss, sans même savoir si celui-ci la montrerait ou non? Même si la vraie machine à écrire était hors d'usage, il était plus

facile de la réparer que de la reconstituer entièrement.

D'autre part, si Chambers avait fabriqué la machine d'après des spécimens dactylographiés sur celle de Hiss, il aurait dû savoir comment substituer la sienne à la vraie machine, et comment subtiliser celle-ci pour qu'elle ne réapparaisse pas une fois la substitution accomplie? Mais, encore une fois, s'il avait accès à la vraie machine, quel besoin avait-il d'en construire une fautive?

Que faut-il penser de tout cela?

**

Commençons par la dernière objection : la réponse du gouvernement semble toucher au fond du problème et il est pour le moins étrange que Hiss ne l'ait pas relevée. Car à moins d'être réfutée, elle frappe d'inanité tous les arguments nouveaux concernant la machine à écrire « fabriquée ». Chambers aurait dû être un parfait imbécile pour construire une machine à écrire fautive quand il pouvait disposer de la vraie.

En ce qui concerne le reste de la thèse de Hiss, deux de ses arguments sont incontestablement valables. Le premier est que certaines dates et certains détails donnés par Chambers dans le compte rendu de ses rapports avec Hiss, et dans la description de la vie privée de celui-ci (description qui devait fournir la preuve irréfutable d'un contact étroit entre eux), étaient entachés de contradictions flagrantes. Le second argument est que les journaux se sont emparés de l'affaire, ce qui a pu prévenir contre Hiss une partie du public, surtout parmi les lecteurs de la presse à sensation.

Cela dit, les contradictions relevées dans une déposition ayant trait à des événements vieux de plusieurs années ne sont pas nécessairement le signe d'un faux témoignage. Un récit parfaitement mis au point, ne comportant aucune hésitation sur les détails, est parfois peut-être plus sujet à caution.

Les contradictions de la version Chambers sont largement contrebalancées par celles de la version Hiss. Si Chambers ne savait pas sur Hiss tout ce qu'il prétendait, du moins en savait-il beaucoup trop pour n'avoir été qu'une simple connaissance de passage, comme le disait Hiss.

Il est vrai que la publicité de la presse peut avoir prévenu contre Hiss certains jurés éventuels, mais jusqu'au moment du procès, le préjugé contre Chambers, ex-communiste et agent soviétique reconnu, était encore beaucoup plus violent. Quoi qu'il en soit, l'analyse des preuves, telle qu'elle est faite dans le calme des tribunaux, ne dépend pas de certaines habitudes déplorables de la presse américaine. L'avocat de Hiss a admis, au cours d'une discussion, que les éléments versés au dossier étaient « légalement suffisants pour justifier un verdict de culpabilité », bien que pour sa part il considérait son client comme innocent, surtout à la lumière de nouvelles révélations.

Outre les documents écrits, il faut tenir compte du fait que Hiss a été identifié comme communiste non par un seul mais par trois témoins — Chambers et sa femme, en les comptant pour un, M^{me} Hedda Massing et Nathaniel Weyl (ce dernier témoignage étant intervenu après le procès). La tentative faite par Hiss de réfuter la déposition de ces deux derniers témoins en lui donnant comme motif la soif de publicité n'est guère convaincante.

Il est bien évident que la question essentielle n'est pas d'opposer la bonne foi de Chambers

(Suite au verso, bas de page.)

La condition ouvrière derrière le rideau de fer

DEUX ouvrages sortis des presses presque simultanément au début de l'été 1956 méritent d'être mentionnés plus spécialement dans notre bulletin. L'un, de M. Henri Wronski, consacré au *troudoden*, fournit pour la première fois une analyse et une illustration aussi complètes que possible de la rémunération et du niveau de vie dans les kolkhozes; l'autre, de M. Paul Barton, traitant des conventions collectives en Europe de l'Est, met à nu la monstrueuse imposition de la « dictature du prolétariat » et justifie en s'appuyant sur d'innombrables textes officiels l'obstination des syndicats libres et des organisations patronales occidentales à ne pas reconnaître, à Genève, les « syndicats » d'outre-rideau comme représentatifs de la classe salariée. L'un et l'autre sont tellement bourrés de documents et de références, et le raisonnement des auteurs est si rigoureux en dépit de la complexité de la matière, qu'il est impossible de leur consacrer un compte rendu ressortissant à une banale notice bibliographique.

Aussi croyons-nous indiqué de nous abstenir de résumer des développements qui ne se résument pas. Nous conseillons à ceux de nos lecteurs qui s'intéressent à ces sujets d'acquiescer ces ouvrages. Ils les liront avec fruit. Il nous paraît plus utile d'en extraire un certain nombre de faits et d'idées susceptibles d'éclairer le public sur la situation qui est faite au travail au « paradis des travailleurs » et sur les tendances et les perspectives qui s'y dessinent pour l'avenir.

Le kolkhozien, paria du système

En étudiant la rémunération et le niveau de vie dans les kolkhozes (1), M. Henri Wronski est à notre connaissance le premier chercheur qui mette à la portée d'un Occidental d'intelli-

gence moyenne la notion aussi mystérieuse qu'embrouillée du *troudoden*, unité de mesure sur laquelle repose la rémunération des kolkhoziens. *Troudoden* signifie « journée de travail », mais n'a rien à voir avec la journée de travail au sens courant de ce terme. C'est une unité de compte abstraite dont la valeur, dépendant de la production du kolkhoze et du nombre des kolkhoziens, est éminemment variable d'un kolkhoze à l'autre et selon la nature des cultures (céréales, légumes, cultures industrielles ou fourragères, élevage).

Il nous est impossible d'en dire davantage dans le cadre de cet aperçu, et nous sommes obligés quant aux méandres de cette comptabilité fort complexe, de renvoyer le lecteur à l'ouvrage. Mais ce que l'on peut dire, et ce que M. Wronski démontre avec pertinence, c'est que le *troudoden*, à la fois mesure du travail et mesure de consommation, est entre les mains du gouvernement soviétique un instrument d'exploitation féroce qui fait des paysans des kolkhozes, taillables et corvéables à merci, les parias du régime. Après s'être livré à des calculs d'une admirable sagacité et avoir procédé à de nombreux recoupements, l'auteur conclut qu'au cours des dernières années, le revenu annuel moyen de ce paria s'élève à 1.655 roubles, soit moins de 140 roubles par mois, alors que le salaire moyen dans les sovkhozes (fermes d'Etat) atteint 304,5 roubles, et entre 500 et 550 roubles pour l'ensemble des salariés (2). Ce revenu mensuel de 140 roubles

(1) Henri Wronski, *Le troudoden*, préface de Pierre Fromont, avant-propos d'André Piatier (Société d'édition d'Enseignement Supérieur, collection Observation économique).

(2) Le chiffre de 700 roubles par mois pour les salariés de l'industrie, indiqué par M. Wronski (p. 137) nous paraît nettement exagéré.

(Suite de la page 9)

à celle de Hiss. A supposer même que tel soit le problème, l'argumentation de Hiss se heurte à des obstacles psychologiques. Hiss voudrait nous présenter un Chambers mythomane, habile à improviser des mensonges de tous ordres. Mais alors pourquoi est-il obligé de reconnaître que Chambers dit la vérité sur bien des points? Il le fait parfois pour échapper au doigt accusateur de Chambers — c'est ainsi qu'il nous rappelle par exemple que Chambers avait d'autres sources d'information, en dehors de Wadleigh, qui auraient pu lui procurer les documents qu'il prétend avoir reçus de Hiss. Hiss doit donc admettre que Chambers dit la vérité sur d'importantes activités d'espionnage. Nous savons aussi que, de tous ceux que Chambers a identifiés comme communistes, seuls les Hiss ont opposé un démenti formel; un troisième accusé (Lee Pressman) a reconnu plus tard avoir été membre de la même cellule communiste que Chambers, et tous les autres se sont retranchés derrière le Cinquième Amendement. Un autre personnage (Wadleigh), identifié ultérieurement, a avoué s'être longtemps livré à un espionnage intensif.

Chambers doit, au moins dans une large mesure, avoir dit la vérité, quelles qu'aient été ses raisons pour ne pas la dire entièrement. Mais alors pourquoi a-t-il choisi d'incriminer Hiss plu-

tôt que tous les autres? Pourquoi M^{me} Massing et Weyl ont-ils agi de même? Hiss ne dit rien qui puisse dissiper ce mystère, et la seule hypothèse qui l'explique plus ou moins est évidemment celle qu'a retenue le jury.

Un mot pour finir sur le style de l'ouvrage. Il est curieusement plat. Hiss réussit presque à rendre l'affaire Hiss ennuyeuse sauf pour des spécialistes. *Devant le tribunal de l'opinion publique* est un livre sans chaleur, sans couleur, et qui nous apprend fort peu de choses sur la vie, la pensée de Hiss et le drame de sa chute. On se prend à regretter l'absence du ton passionné de l'indignation, du sentiment brûlant de l'injustice dont sont généralement empreints les écrits de ceux qui se considèrent comme victimes d'une machination. On ne trouve pas non plus dans le livre la logique glacée d'une argumentation inattaquable, qui parfois réussit à produire le même effet.

Quoi qu'il en soit, le style ne concerne pas l'analyse des faits. Il est probable que l'avenir apportera des preuves nouvelles suffisantes pour effacer les derniers doutes au sujet de la culpabilité ou de l'innocence de Hiss aux yeux de ceux dont le souci majeur n'est pas le triomphe d'un parti, mais celui de la vérité.

SIDNEY HOOK.

correspond, comme pouvoir d'achat, à 6.000 fr. au maximum.

Dans le système soviétique, qui se targue d'avoir tout planifié et rationalisé, l'économie kolkhozienne, qui englobe plus des deux cinquièmes de la population totale, travaille en pleine anarchie, c'est-à-dire *sans prix de revient*.

« *Le coût du travail incorporé, écrit M. Wronski (pp. 221-222), n'ayant pas d'expression monétaire, le prix de revient des productions kolkhoziennes n'est pas calculé. De ce fait, l'Etat fixe les prix d'achat des produits agricoles par les organismes collecteurs sans tenir compte des coûts de production. Or, les prix payés par le gouvernement ne reflètent pas les aléas de la production, ils sont très faibles et couvrent rarement les frais d'exploitation des fermes collectives. De plus, la notion de rentabilité des entreprises n'étant pas exactement dégagée, l'Etat ne fait pas entrer ce facteur dans la détermination régulièrement grandissante des produits qu'il prélève.* »

M. Wronski consacre une place importante à la politique sans cesse changeante du gouvernement à l'égard des kolkhozes. Son analyse des mesures prises successivement confirme ce que nous disions ici même, voici quelque temps déjà, de ce jeu de bascule qui fait alterner la contrainte la plus rigoureuse avec certains allègements d'aspect plus libéral. Le Kremlin se trouve en effet devant ce dilemme : s'il s'acharne contre les parcelles individuelles pour éviter que ses moujiks ne négligent leurs obligations dans les kolkhozes, leur résistance passive se traduit par la stagnation de la production (phénomène particulièrement visible dans l'élevage); s'il leur accorde quelques facilités pour leurs lopins et animaux individuels, les moujiks se soustraient autant que possible au servage kolkhozien, ce qui menace de faire éclater tout ce système contre nature. C'est ainsi que la politique plus tolérante d'août-septembre 1953 entraîna, dès le début de 1956, un retour vers des méthodes plus coercitives. Ces dernières limitent le rôle des parcelles individuelles encore davantage que le projet des « agrovilles » de sinistre mémoire. En même temps, la mainmise des organismes du Parti sur l'économie agricole ne cesse de se resserrer.

« *On comprend, écrit l'auteur, que la production du secteur agricole collectif réponde de plus en plus difficilement aux besoins nationaux (consommation des autres catégories sociales, matières premières industrielles).* » Et il conclut :

« *Quel que soit le sens des réformes à venir, un aménagement du système de rémunération du travail collectif agricole paraît indispensable. Les sacrifices imposés aux paysans et à l'agriculture tout entière par l'intermédiaire du trouduoden se sont révélés à la longue anti-économiques. Si le secteur agricole ne connaît pas sous peu une réelle expansion, son retard risque de freiner de plus en plus dangereusement la progression économique du pays tout entier.* »

L'imposture des « conventions collectives »

L'autre ouvrage, celui de M. Paul Barton (3), dévoile la réalité industrielle aussi impitoyablement que M. Wronski a dévoilé la réalité agricole. On n'y trouve pas une seule affirmation qui ne soit solidement étayée par des textes officiels, voire par des conventions collectives de date récente (1954 et 1955) intégralement reproduites. M. Paul Barton a puisé à pleines mains dans les articles et études publiés par la presse officielle tant soviétique que satellite.

Il définit tout d'abord ce que sont les conventions collectives dans le monde libre, leur essence et les conditions indispensables à leur conclusion. Ces conditions — sans lesquelles le terme « convention collective » est vide de sens — sont : droit à la détermination des conditions de travail par les intéressés, représentation ouvrière indépendante, droit de grève, garanties de l'application des accords conclus. Or, ces conditions font intégralement défaut dans les pays d'outre-rideau. Ce qui veut dire que l'institution qui y porte ce nom n'est qu'une fiction sans aucun rapport avec la réalité des relations industrielles. Et M. Paul Barton en administre la preuve sur 284 pages bien tassées.

Les organisations syndicales qui concluent ces conventions ne sont pas libres, mais inféodées à l'Etat-patron. Les conventions restent absolument muettes sur les méthodes de l'embauche et du licenciement, sur la durée du travail et sur celle des congés payés, sur les travaux pour lesquels il n'est pas permis d'utiliser de la main-d'œuvre féminine ou mineure. Elles passent outre aux questions du salaire, se contentant tout au plus de reproduire les barèmes fixés par décret. En fait de sécurité et d'hygiène du travail, elles se bornent à déterminer la répartition des sommes insuffisantes qui ont été affectées à cette fin par l'Etat-patron. Ce dernier est donc entièrement libre d'établir d'autorité les conditions dans lesquelles il utilisera la force du travail. En revanche, elles engagent les salariés à accomplir les tâches que s'est fixées le même Etat-patron.

Certes, les conventions d'outre-rideau comprennent aussi des engagements de la direction, représentant l'Etat-patron. Mais il s'agit le plus souvent, dit M. Barton, d'engagements « *qu'on ne songerait nulle part ailleurs à inclure dans la convention collective puisqu'ils imposent à l'administration de l'usine l'observation des devoirs les plus élémentaires qu'implique la fonction patronale : mettre en état, avant l'hiver, les appareils de chauffage et de ventilation ainsi que les toitures, installer des portes à tambour, calfeutrer les portes, poser et mastiquer des vitres, assurer la température prescrite dans les ateliers pendant l'hiver, assurer aux ouvriers de l'eau potable ou de l'eau bouillie, etc.* »

Cependant, même de tels engagements élémentaires ne sont pas toujours tenus. Les directeurs ne font pas construire les surfaces habitables prévues, la distribution des logements s'effectue à l'insu des comités d'entreprise, et le personnel de la direction accapare les nouveaux logements qui, en vertu de la convention, devraient revenir aux ouvriers. On ne fournit pas aux ouvriers les vêtements et chaussures de travail prévus dans la convention. L'auteur énumère une liste impressionnante de toutes ces infractions. Les syndicats protestent timidement, ils s'adressent aux instances supérieures qui, en règle générale, font la sourde oreille; enfin, ils se lassent dans cette guerre d'usure et finissent par s'accommoder des incessants abus.

« *Toutes les stipulations, écrit l'auteur, dont la réalisation jouerait dans l'intérêt des travailleurs sont violées avec un esprit de suite remarquable et souvent avec une mauvaise foi patente. Le système des contrôles d'application est détourné de son objectif apparent; il sert en premier lieu à inculquer aux ouvriers leurs tâches dérivant du programme de l'entreprise. Il en*

(3) Paul Barton, *Conventions collectives et réalités ouvrières en Europe de l'Est* (Les Editions ouvrières, collection « Masses et militants »).

est de même lors de la campagne de conclusion des accords. On pousse les salariés à faire des suggestions portant plutôt sur les questions techniques et l'organisation de la production que sur les mesures susceptibles d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. La discussion du projet de convention aux assemblées ouvrières sert, elle aussi, de biais pour persuader les salariés de la nécessité de se plier aux exigences du plan. »

Aussi : « La fonction que remplit l'accord collectif de type soviétique par rapport au contrat de louage de services est donc diamétralement opposée à celle qui donna naissance à cette institution et qui continue à l'inspirer dans tous les autres pays : au lieu de prémunir le salarié contre les pressions patronales qui pèsent sur le débat du contrat de travail, elles le désarment devant ces pressions en lui enlevant même les garanties insuffisantes offertes par le contrat individuel. »
« Le paternalisme a trouvé ainsi dans le système soviétique une extension sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire, il est devenu le principe directeur exclusif de toute la politique sociale. »

Tout cela est vrai, non seulement pour l'U.R.S.S., mais encore pour l'ensemble des pays satellites. M. Barton étudie les contradictions et les incompatibilités qui découlent de cette situation, et il conclut :

« Le nouvel aménagement des relations industrielles, tel qu'il est tenté par le pouvoir d'Etat post-stalinien, est à tous égards incompatible avec les transformations de structure auxquelles aspirent les ouvriers. Celles-ci et celui-là n'ont pas de dénominateur commun, si ce n'est la crise du système établi. Les mesures officielles visent en effet à sauvegarder le monopole de l'Etat dans l'économie nationale, tandis que les salariés cherchent à le défaire pour assurer à la société la possibilité d'exercer sur la production matérielle un contrôle démocratique... Il s'ensuit que le conflit actuel ne sera pas résolu en fonction des mérites respectifs des conceptions opposées. L'issue dépendra du rapport des forces. »

Le réel salaire « réel »

Puisque les deux ouvrages dont nous venons de parler mettent en relief les problèmes essentiels de la condition ouvrière dans le bloc soviétique, nous profitons de cette occasion pour signaler un article consacré voici peu de temps par le professeur N. Iasny (4) au salaire réel en U.R.S.S. Le seul titre de cet article : *Le réel salaire « réel »* indique de quoi il s'agit.

Les dirigeants soviétiques sont depuis près de trente ans avarés de données précises sur le niveau d'existence de la population laborieuse. Depuis près de trente ans — c'est-à-dire depuis que la politique d'industrialisation forcée et forcenée, se conjuguant avec une politique agraire absurde, a plongé le pays dans le dénuement perpétuel, les autorités se refusent à communiquer les indices des prix et les indices des salaires, et depuis de longues années les observateurs étrangers sont forcés de calculer eux-mêmes un « salaire moyen » approximatif en aboutissant selon les méthodes employées, à des résultats discordants.

Les statisticiens soviétiques savent évidemment à quoi s'en tenir; eux et les gouvernants sont seuls à avoir accès à des chiffres décrétés « secret d'Etat ». Tout ce qu'ils ont le droit de publier, ce sont des pourcentages et des indices

dont le commun des mortels ignore les bases en chiffres absolus, la pondération et les méthodes de calcul. Ces indices sont si vagues qu'ils comprennent parfois ce que l'on appelle chez nous le « salaire indirect » (prestations sociales, etc.) et qu'à d'autres moments ils se bornent à ne tenir compte que du salaire individuel (ou directement payé au salarié).

Dans l'article dont nous parlons, le professeur Iasny fournit un impressionnant résumé de toutes ces manœuvres de *black out*, en mettant d'autre part en relief les contradictions dont fourmillent les chiffres officiels : contradiction entre les rapports annuels successifs, discordance entre les chiffres contenus dans ces rapports et le récent recueil de statistiques publié à Moscou en 1956, incompatibilité entre les données fournies par ce dernier et celles contenues dans le manuel d'économie politique paru en 1954.

Ne pouvant entrer ici dans tous les détails de la lumineuse démonstration de M. Iasny, nous croyons cependant devoir signaler l'un des principaux procédés de camouflage des statisticiens soviétiques et sur lequel M. Iasny attire fort opportunément l'attention de ses lecteurs : le choix de l'année 1940 comme base « d'avant-guerre », par rapport à laquelle les officiels de Moscou présentent l'évolution des salaires au cours des dernières années. C'est ainsi qu'ils peuvent affirmer sans sourciller qu'en 1955 le salaire réel était de 75 % supérieur à celui de 1940 et que les revenus des kolkhoziens avaient plus que doublé pendant la même période.

M. Iasny montre pourquoi on a choisi l'année 1940 comme base de référence. En se fondant sur de nombreuses données tirées du recueil de statistiques de 1956 et sur d'autres publications officielles, il fournit la preuve chiffrée que 1940 fut « une année de demi-famine, une année de souffrances ». Il n'est donc point étonnant que le salaire réel présent soit quelque peu supérieur à celui d'alors. Encore M. Iasny estime-t-il que le salaire réel de 1955 ne dépasse que de 55 % (et non point de 75 %) celui de 1940 et que les revenus réels des kolkhoziens ne se sont accrus que de 25 % (et non de plus de 100 %).

Mais puisque 1940 fut une « année de demi-famine », ces chiffres ne veulent rien dire. C'est par rapport à 1928, dernière année d'avant les plans quinquennaux, qu'il importe de définir le salaire réel actuel. A ce sujet, la conclusion du professeur Iasny est on ne peut plus catégorique :

« Le salaire réel (direct) se situait, en 1940, à 50 % environ de son niveau de 1928 et atteignait, en 1955, 77 % de ce niveau. Les revenus réels des paysans en 1940 s'élevaient à 60 % environ de leur niveau de 1928; ils se trouvent, en 1955, à 75 % environ de ce niveau. »

Dans notre ouvrage *Bilan de vingt-cinq ans de plans quinquennaux*, publié voici deux ans, nous avions estimé (p. 257) que le salaire réel de 1955 n'atteignait que 70 % de celui de 1928. Les calculs plus précis et plus fouillés de M. Iasny nous obligent à réviser notre estimation : c'est très probablement M. Iasny qui a raison. Mais même 77 % par rapport à 1928 ne représentent que 86 % du niveau de 1913, ce qui veut dire qu'il manque toujours 14 % aux salariés soviétiques d'aujourd'hui pour vivre aussi bien que sous les tsars...

LUCIEN LAURAT.

(4) *Sotstatisticheski Vestnik* (Courrier socialiste), n° 7 (juillet 1957).

COMMENT SE SONT DÉROULÉES LES CONFÉRENCES DE MOSCOU

Le rapport de Friedrich Ebert

L E 30 novembre 1957, Neues Deutschland, l'organe quotidien du S.E.D., publiait le rapport fait quelques jours auparavant par Friedrich Ebert devant le Comité central sur l'activité de la délégation du Parti aux conférences communistes qui avaient eu lieu à Moscou à l'occasion du quarantième anniversaire de la Révolution d'Octobre (voir Est & Ouest, n° 184, 16-31 décembre 1957). Au cours de cet exposé, il a fourni sur le déroulement de ces deux conférences des renseignements qu'à notre connaissance on ne trouve en aussi grand nombre ni aussi précis dans aucun autre texte, et c'est pourquoi, bien que nous les ayons résumés dans notre précédent numéro, nous croyons devoir reproduire ici les passages de son rapport qui concernent les réunions de Moscou.

F. Ebert, né en 1894, est le fils du premier

président de la République de Weimar de 1919 à 1925. Comme son père, il appartient au Parti social-démocrate dès 1913, dont il fut l'un des fonctionnaires au Vorwärts, puis dans le Brandebourg, après la Grande Guerre. Il fut élu député de Potsdam en 1928, condamné à huit mois de prison à l'avènement de Hitler, mais relâché, il ne fut plus inquiété. Mobilisé en 1939, démobilisé en 1940, il travailla dans les éditions d'Etat. Dès l'entrée des armées soviétiques, il reprit la direction du Parti social-démocrate dans le Brandebourg et fut l'un des plus chauds partisans de la fusion du parti avec le Parti communiste. Maire de Berlin-Est en novembre 1948, il entra au Bureau politique du S.E.D. dès la constitution de celui-ci en janvier 1949. Il y est resté depuis, ainsi que Grotewohl, bien qu'on est procédé depuis lors à l'élimination systématique des anciens sociaux démocrates.

Rapport au 34^e Congrès du C.C. sur le 40^e anniversaire de la grande Révolution socialiste d'Octobre et la conférence des partis communistes et ouvriers

SOMBRES PERSPECTIVES POUR LES FOMENTEURS DE GUERRE

...Cette conférence eut lieu en deux parties distinctes. Tout d'abord ce furent les délégations des partis communistes et ouvriers des pays socialistes qui se réunirent du 14 au 16 novembre. Cette conférence fut précédée d'un large échange de vues au sein des délégations et entre elles. A cette occasion, les représentants des partis frères des pays capitalistes furent également consultés. Cette conférence préliminaire portait sur le projet de déclaration dont le texte définitif fut publié le 22 novembre.

Pour juger le déroulement et les résultats de ces très importantes sessions à Moscou, on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agissait de la première conférence aussi vaste depuis vingt ans. Dans l'intervalle, les changements intervenus dans le monde ont créé surtout pour les partis communistes et ouvriers dans les pays socialistes de nouvelles tâches et de nouvelles responsabilités. Le nombre des partis communistes et de leurs membres a augmenté, comme il ressort du rapport du camarade Souslov, dans de telles proportions qu'en un temps historiquement court le communisme est devenu une force progressiste considérable. Avant la guerre, des partis communistes existaient dans 43 pays, comptant ensemble un peu plus de 4 millions de membres. Aujourd'hui, il y a des partis communistes et ouvriers dans 75 pays avec 83 millions de membres. Dans tous les pays du monde où il existe des mouvements prolétariens et démocratiques, des troupes organisées de marxistes révolutionnaires mènent les masses dans la lutte pour la liberté, la démocratie et le socialisme.

Rien d'étonnant si les communistes, en tant que combattants les plus actifs et résolus de la paix et de la sécurité des peuples, de l'unité du mouvement ouvrier et de la défense des intérêts vitaux et des droits démocratiques des travailleurs, existent et doivent travailler depuis dix ans dans les pays capitalistes dans les conditions de persécutions continuelles.

Il nous suffit de penser à l'Allemagne occidentale, à l'interdiction du Parti communiste et au fait que l'antibolchevisme y est devenu pour ainsi dire le principe directeur de la politique de l'Etat, pour reconnaître la tactique des tireurs de ficelles américains de l'anticommunisme tendant, par le dénigrement du marxisme-léninisme, à isoler les partis communistes et ouvriers et à les battre séparément. Dans les pays capitalistes, 34 partis communistes sur 62 vivent à l'heure actuelle dans la plus profonde illégalité.

Dans ces conditions, les ennemis impérialistes ont réussi, surtout pendant la guerre de Corée, les événements d'Egypte et le putsch contre-révolutionnaire contre l'ordre démocratique en Hongrie, à infliger certains dommages au mouvement communiste à certains endroits. En revanche, en Asie et en Afrique ainsi que dans quelques pays d'Amérique latine, les partis frères se sont développés en partie d'une façon non négligeable. Dans l'ensemble, le bilan accuse une croissance numérique du mouvement communiste international.

Consolider les forces qu'il rassemble, renforcer l'unité et la collaboration fraternelle des Etats socialistes et des partis communistes et ouvriers de tous les pays, favoriser par tous les moyens dont on dispose l'union du mouvement ouvrier international, du mouvement de libération nationale et du mouvement démocratique, telle était la pensée maîtresse qui animait toutes les délégations qui prirent part à ces consultations. Cela a permis d'arriver dans un échange de vues ouvert et conduit en camarades à des points de vue communs.

LE ROLE DIRIGEANT DE L'UNION SOVIÉTIQUE ET DU P.C. DE L'U.R.S.S.

L'échange de vues porta pour l'essentiel sur le rôle dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique à la tête de tous les partis communistes, les particularités nationales des divers

pays, l'attitude à l'égard des questions du dogmatisme et du révisionnisme et la collaboration future des partis frères. La délégation du Parti socialiste unifié d'Allemagne avait souligné dès l'abord la nécessité — comme Walter Ulbricht l'a dit dans son discours — d'« adopter sur les questions principales un document convenu, des questions pouvant exister sur lesquelles l'un ou l'autre représentant d'un parti a encore certains doutes. Même si sur maintes questions il y a des conceptions différentes, les nouvelles expériences de la vie et de la lutte mèneront à la clarification de ces questions ». Nous pouvons constater sans exagérer que cette ligne suivie par nous a fortement contribué à créer l'unanimité sur toutes les décisions prises.

Le camarade Mao Tsé-toung fut le premier orateur à prendre la parole après l'ouverture par le camarade Khrouchtchev de « cette conférence des plus importantes des partis communistes et ouvriers » sur le projet de déclaration élaboré en commun par le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste de Chine. Il déclara que de même que chaque petite organisation du Parti, nous aussi devons avoir un chef. Le Parti communiste chinois n'est « pas digne » de cette fonction. La Chine a en effet une grande expérience de la révolution, mais peu d'expérience de la construction socialiste. La Chine est un grand pays, mais elle n'a qu'une petite industrie. La Chine n'a même pas un quart de Spoutnik, alors que l'Union soviétique en a deux. Avant tout, l'Union soviétique possède une expérience de quarante ans. Sans l'Union soviétique, nous aurions tous été conquis par d'autres pays; s'ils nous auraient digérés est une tout autre question. La préparation de cette conférence montre aussi que le Parti communiste de l'Union soviétique a tiré depuis la mort de Staline les conclusions nécessaires des expériences qu'il a dû faire avec ses erreurs et a considérablement amélioré ses méthodes de travail. *De tout cela découle le rôle dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique dans la communauté des partis communistes et ouvriers et le rôle dirigeant de l'Union soviétique à la tête des Etats du camp socialiste.*

Le vieil Ho Chi Minh, les camarades Enver Hodja (Albanie), Hendrych (Tchécoslovaquie), Jivkov (Bulgarie), Daschin Damba (République populaire de Mongolie), Stoïca (Roumanie), Kim Ir Sen (Corée) se déclarèrent à l'unanimité d'accord avec l'opinion de Mao Tsé-toung que seul le P.C. de l'U.R.S.S. peut être à la tête du camp socialiste.

Dernier orateur, le camarade Walter Ulbricht prit la parole au nom de la délégation du Parti socialiste unifié d'Allemagne. J'ai déjà cité les passages de ce discours donnant pour but d'arriver à un accord sur les questions principales. Je n'ai pas besoin de souligner que notre délégation a exprimé elle aussi son plein accord avec l'opinion que le Parti communiste de l'Union soviétique se trouve à la tête de tous les partis communistes. « Cela a toujours été notre opinion et nous ne nous le sommes jamais représenté autrement. »

Le camarade Walter Ulbricht mit l'accent sur l'affirmation contenue dans le projet de déclaration « que par la renaissance du militarisme allemand un foyer d'un sérieux danger de guerre a été créé en Europe ». En témoignent la préparation de la guerre atomique dans les Etats occidentaux de l'O.T.A.N., la politique de revanche du militarisme allemand et certains documents de l'O.T.A.N. qui révèlent qu'à l'avenir des méthodes de violence doivent jouer un plus grand rôle lors de l'organisation de putsch contre-révo-

lutionnaires en Europe afin de maintenir une occasion d'interventions militaires.

Il nous parut d'autre part nécessaire de relever que l'importance excessive donnée aux particularités dans certains pays a « gêné la collaboration sur les grandes questions de la lutte contre la politique de l'O.T.A.N. et pour la sauvegarde de la paix ». Nous exprimâmes notre regret de voir qu'après les importantes décisions de l'O.T.A.N. à la fin de l'année dernière il n'avait pas été possible de tenir une conférence commune. Il n'y eut que des consultations bilatérales qui avaient pour contenu la lutte contre la politique de l'O.T.A.N. Nous exprimâmes l'opinion qu'« il est nécessaire à l'avenir de tenir dans des cas semblables des conférences communes et de prendre à ces consultations des décisions communes. Face à l'adversaire organisé, comme dans ce cas l'O.T.A.N., nous devons avoir une appréciation commune de la situation, fixer les tâches communes dans la lutte. Nous devons opposer à l'adversaire nos forces réunies ».

RENFORCEMENT ET MAINTIEN DE LA PAIX TACHE PRINCIPALE DU PRÉSENT

Quelques heures après la fin de cette conférence, les représentants de 68 partis communistes et ouvriers se réunissaient au même endroit. Dans son discours d'inauguration, le camarade Khrouchtchev qualifia la consolidation et le maintien de la paix de principale tâche de l'heure présente. Le camarade Souslov salua les assistants au nom du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. La conférence avait pour base le projet de manifeste de paix, né de l'initiative du Parti communiste de l'Union soviétique et du Parti ouvrier unifié de Pologne. Le rapport du camarade Souslov avait été soumis au préalable par écrit aux délégués, si bien que le débat put commencer aussitôt, débat qui s'étendit aussi à la déclaration présentée par les représentants des partis frères des pays socialistes. La discussion de ces deux objets de la conférence demanda deux journées entières.

Dans cette conférence, la lutte contre le militarisme allemand joua un rôle important. Les représentants des partis frères tchécoslovaque et français, les camarades Hendrych et Duclos, attirèrent l'attention d'une façon particulièrement pressante sur le grand danger que représente pour leurs pays le militarisme allemand comme force principale de l'agression en Europe. *A cette occasion fut estimée à sa juste valeur l'importance historique de la République démocratique allemande qui rend impossible aux impérialistes et militaristes allemands d'étendre leur domination à toute l'Allemagne et qui lutte systématiquement pour la paix.* Le camarade Duclos souligna tout particulièrement à ce propos l'importance des consultations conduites cette année entre le Parti socialiste unifié d'Allemagne et le Parti communiste français (1).

Le camarade Max Reinmann intervint sur cet objet de la discussion. Il démontra par les nombreuses résolutions des comités d'entreprises, des organisations syndicales, conseils communaux, associations culturelles contre le réarmement de l'Allemagne occidentale que la majorité de la population, et avant tout la classe ouvrière, souhaite de tout cœur la consolidation de la paix. Mais le camarade Reinmann constata aussi avec

(1) Ces entretiens ont eu lieu à Berlin-Est du 23 au 28 mai 1957. Etaient présents, pour le P.C.F., Duclos, Frischmann, Garaudy, Villon et Ballanger; pour le S.E.D., Ulbricht, Matern, Rau, Ebert, Nodern et Florin (Est & Ouest).

beaucoup de sérieux « que les propagandistes de la préparation de guerre du C.D.U. d'Adenauer comme parti des monopolistes et des militaristes allemands ont réussi jusqu'à présent à tromper de grandes parties de la population ». Le manifeste de la paix est aussi « un appel agissant et pressant à la population éprise de paix de la République fédérale ».

Le camarade Mao Tsé-toung a indiqué qu'on est toujours obligé de compter avec la folie des militaires qui aimeraient bien jouer avec les armes atomiques et qui n'hésitent pas à exiger de l'humanité les plus grands sacrifices. Mais malgré toutes les victimes que coûterait pareille folie l'humanité ne périrait pas, c'est l'impérialisme qui serait détruit et le socialisme vaincrait dans le monde entier (2). De même qu'en Russie seul luttait au début un petit groupe de bolcheviks, de la victoire duquel est née la grande Union des Républiques socialistes soviétiques avec 200 millions d'habitants, ainsi en Chine aussi il y eut d'abord un petit groupe qui, depuis, est devenu 10 millions de communistes et a créé une fédération de 640 millions d'hommes.

POUR LA FERME UNITÉ DU MOUVEMENT SOCIALISTE INTERNATIONAL

Des problèmes d'actualité du mouvement communiste furent également discutés d'une façon très complète au cours de cette conférence. A cette occasion, il fut souligné avec force que la construction du socialisme n'est pas seulement la tâche de peuples individuels mais notre tâche commune internationale. Il en résulte la nécessité d'étudier à fond les événements socio-économiques et politiques qui se déroulent dans chaque pays et dans la société socialiste, de discuter ensemble les questions communes de la politique intérieure et étrangère. Entre l'unité et la collaboration des pays socialistes et leurs intérêts nationaux il n'y a pas la moindre contradiction.

Répondant à la question de savoir ce que nous pouvons et devons faire pour nous rapprocher ensemble du socialisme, le camarade Walter Ulbricht a indiqué tout particulièrement que ces dernières années un certain relâchement est intervenu dans les relations entre les partis communistes et ouvriers. Certains partis étaient en effet d'avis qu'« une collaboration plus étroite sous la direction de l'Union soviétique porterait préjudice aux intérêts nationaux ». Mais maintenant il a été constaté à notre conférence que ce souci est parfaitement injustifié. L'internationalisme prolétarien ne porte pas préjudice aux intérêts nationaux. Bien plutôt, l'application créatrice de la doctrine marxiste aux conditions nationales des divers pays nous a fait avancer et le fera aussi à l'avenir. L'unité des partis communistes et ouvriers du camp socialiste avec à sa tête l'Union soviétique est, au stade actuel du développement, notre première et principale contribution à la modification du rapport de forces dans le monde.

Sur la question de l'indépendance de chacun des partis communistes et ouvriers, le camarade Walter Ulbricht a déclaré qu'il est exact qu'on doit compter avec une aggravation de la situation et donc créer une unité plus solide du mouvement socialiste international. Mais de cette constatation on doit tirer les conclusions nécessaires. Personne jusqu'à présent n'a mis en doute ou contesté l'indépendance des partis communistes et ouvriers. Avant tout, face à la politique agressive des forces impérialistes, une collabo-

ration systématique des partis communistes et ouvriers est indispensable. La délégation du Parti socialiste unifié d'Allemagne est d'accord sur toutes les propositions qui vont dans ce sens et donc aussi sur la publication d'une revue théorique.

Tel fut aussi l'avis de la grande majorité de tous les représentants présents des partis communistes et ouvriers qui se déclarèrent d'accord avec la constatation de la déclaration que dans les conditions actuelles « il est utile, à côté de rencontres de fonctionnaires dirigeants et de l'échange d'informations sur la base bilatérale, d'organiser, dans la mesure où cela est nécessaire, des conférences plus étendues des partis communistes et ouvriers afin de discuter les problèmes internationaux actuels, d'échanger les expériences, de connaître les opinions et les positions réciproques et de coordonner la lutte commune pour les buts communs, la paix, la démocratie et le socialisme! »

Sur la publication d'une revue théorique à l'intention des partis communistes et ouvriers, un accord a été conclu d'après lequel une telle revue doit paraître. Chaque parti frère est laissé libre de participer à cette revue sous la forme qui lui est propre et possible.

Notre délégation a souligné la nécessité de modifier constamment au profit du socialisme le rapport de forces dans le monde. Comme moyen d'y parvenir, elle a indiqué entre autres d'assurer le développement de l'industrie, de l'agriculture, de la science et de la technique avec un succès qui rende les pays socialistes plus attrayants pour les travailleurs dans les pays capitalistes. Nous avons préconisé à cet effet d'établir une collaboration économique plus étroite avec l'Union soviétique et de rendre plus actif le conseil d'assistance mutuelle. La coopération dans le domaine industriel doit retenir plus d'attention et la mise aux voix des plans de prévisions pour 1965 et 1970 commencer dès maintenant.

Le développement de la conscience socialiste des masses populaires, l'intensification et l'amélioration du travail à l'unité d'action avec les organisations social-démocrates et du travail de masse des partis communistes et ouvriers sont à notre avis des secteurs importants auxquels, dans l'intérêt du changement du rapport de forces dans le monde, nous devons consacrer plus d'attention. Une condition du succès de ce travail est une politique marxiste-léniniste internationaliste correcte des partis communistes et ouvriers. Ils doivent combattre les vestiges du nationalisme et du chauvinisme bourgeois et travailler infatigablement à éduquer les travailleurs dans l'esprit de l'internationalisme prolétarien.

En ce qui concerne la collaboration des communistes et des socialistes, la déclaration attire l'attention sur les multiples possibilités qui croissent pour cela, bien que les dirigeants de droite des partis social-démocrates s'efforcent de l'empêcher par tous les moyens : « Les différences idéologiques qui existent entre les partis communistes et socialistes ne doivent pas être un obstacle à l'établissement de l'unité d'action sur de nombreux problèmes actuels du mouvement ouvrier moderne. »

(2) Mao Tsé-toung reprend ici des déclarations de Molotov du 8 février 1955 : « Ce n'est pas la civilisation mondiale qui périra, aussi grand que puisse être le préjudice causé par une nouvelle agression, mais c'est le système social déjà pourri, avec sa base impérialiste imprégnée de sang, système qui a fait son temps, etc. » Maurice Thorez avait repris cette distinction à son compte (cf. Cahiers du Communisme, n° 4, avril 1955, p. 525). On voit que Mao Tsé-toung s'applique à suivre la ligne la plus orthodoxe (note d'Est & Ouest).

Rappelons à cette occasion l'appel récemment lancé par Erich Ollenhauer pour la création d'une zone sans armements atomiques, appel qui coïncide tout à fait avec les propositions soumises aux organismes des Nations Unies par nos amis tchécoslovaques et polonais et que nous avons appuyées. La différence est naturellement immense entre les paroles et les actes des dirigeants sociaux démocrates de droite. Nous avons assez d'expérience à ce sujet. Mais les résolutions qu'ils prennent — comme dans le cas que nous venons de mentionner — pour l'établissement d'une zone sans armements atomiques reflètent l'état d'esprit des membres de base du parti. Il va sans dire que nous ne pouvons tolérer dans nos rangs de tendances révisionnistes à capituler devant l'idéologie social-démocrate.

Le camarade Souslov a rappelé l'exemple du Parti communiste de l'Union soviétique qui a renouvelé tout dernièrement des démarches pour des contacts avec les partis socialistes. Des délégations des partis socialistes italien et japonais ont visité l'Union soviétique et le P.C. de l'U.R.S.S.

LUTTE RÉSOLUE CONTRE LE RÉVISIONNISME

Dans la discussion, l'effort de la réaction internationale pour s'opposer au développement et au renforcement des forces du socialisme par une offensive idéologique de grand style fit également l'objet d'une grande attention. Dans certains partis frères, la tendance est très forte à mettre dans le même panier le dogmatisme et le révisionnisme, à les identifier. On dut leur expliquer que le dogmatisme est l'expression de déviations petites bourgeoises dans son camp propre, qui peuvent, dans la plupart des cas, être surmontées par des mesures éducatives du parti. Mais le révisionnisme, comme expression d'une idéologie bourgeoise, est le principal danger dans les conditions actuelles, car il paralyse l'énergie révolutionnaire de la classe ouvrière et vise le maintien et la restauration du capitalisme.

Le révisionnisme, qui est un phénomène international, nie, comme le dit la déclaration, la nécessité de la révolution socialiste. Il se tourne contre la dictature du prolétariat lors de la transition du capitalisme au socialisme. Il fait un fétiche de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme. Il nie le rôle dirigeant du parti marxiste-léniniste comme guide de la classe ouvrière et voudrait le changer d'une organisation révolutionnaire de combat en un club de discussion inoffensif.

Le camarade Souslov a ajouté qu'aujourd'hui comme avant les révisionnistes forment des blocs avec les nationalistes bourgeois. Ils luttent contre l'unité et la cohésion du mouvement prolétarien et communiste international, contre le principe de l'internationalisme prolétarien. Dans les pays qui construisent le socialisme, le révisionnisme s'exprime à l'heure actuelle par le mépris de la théorie de l'inévitabilité d'une lutte de classe aiguë pendant la période de transition.

Pour toutes ces raisons, la déclaration des partis communistes et ouvriers des pays socialistes souligne la nécessité de surmonter le révisionnisme dans leurs rangs. *La lutte résolue contre le révisionnisme, sa destruction idéologique et comme organisation est une condition importante de la victoire de la classe ouvrière et de tous les travailleurs sur les forces de la réaction, de leur succès dans l'éducation socialiste des masses populaires et la construction du socialisme.* Les partis communistes et ouvriers condamnent en même temps le dogmatisme et le

sectarisme; ceux-ci rendent plus difficile le développement du marxisme-léninisme, mènent à la séparation du parti d'avec les masses et lui enlèvent ainsi la possibilité de mener à la victoire la cause de la classe ouvrière.

Disons encore que la déclaration des partis communistes et ouvriers des pays socialistes a confirmé l'unanimité de leurs conceptions quant aux questions fondamentales de la révolution socialiste et de la construction socialiste. Cette unanimité porte sur les lois d'une validité générale sur lesquelles reposent les processus de la révolution socialiste et de la construction socialiste et qui sont propres à tous les pays qui s'engagent dans la voie du socialisme. Elle porte sur la multiplicité des particularités et des traditions nationales qui se sont développées historiquement; ne pas en tenir compte est aussi nuisible que de les exagérer dévie de la vérité générale du marxisme-léninisme sur la révolution socialiste et la construction socialiste. Elle porte aussi sur les thèses théoriques développées par le XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique concernant les différentes formes de la transition de différents pays du capitalisme au socialisme et au-delà, sur la thèse que la guerre a perdu son caractère de fatalité inéluctable.

LE RAPPORT DE FORCES A CHANGÉ

Le manifeste de paix déclare en confirmation de ce principe qu'il est désormais possible d'empêcher la guerre, que la paix peut être maintenue. Les signataires du manifeste le déclarent avec une conviction entière, car une autre situation qu'à l'époque de la première et de la deuxième guerres mondiales s'est créée aujourd'hui dans le monde. Le rapport de forces a changé au profit de la paix. Les peuples des pays capitalistes d'Occident qui ont déjà vécu deux guerres mondiales haïssent la guerre autant que les peuples des pays socialistes et de démocratie populaire. Aucun parti communiste, aucun pays socialiste n'a plus la moindre raison de déclencher une guerre, d'envahir militairement des pays étrangers. Ces pays sont gouvernés par les ouvriers et les paysans qui n'ont jamais encore voulu la guerre, laquelle a toujours exigé d'eux le plus de victimes. Leur but et le but de tous les communistes est d'instaurer une société dans laquelle la paix est assurée entre les peuples. Nous avons besoin de paix pour pouvoir construire le socialisme et instaurer l'ordre social communiste qui signifie pour tous les travailleurs la paix et la liberté, le bien-être et le bonheur.

Il est au pouvoir de tous les hommes de bonne volonté de dompter les politiciens et les hommes d'Etat, les militaristes et les maîtres des monopoles. Il est temps, comme il est dit dans l'appel du Soviet suprême, de remplacer la « politique de force » dirigée contre les intérêts de tous les peuples par une politique de collaboration et d'amitié des peuples.

C'est dans cet esprit que les partis communistes et ouvriers ont adressé à tous les hommes de bonne volonté l'appel à exiger l'arrêt de la course aux armements, l'interdiction de la production et de l'emploi des bombes atomiques et à hydrogène, la cessation de la politique des blocs de guerre, l'empêchement du réarmement des militaristes allemands au cœur de l'Europe, la cessation des provocations de guerre des impérialistes au Proche et au Moyen-Orient, et à soutenir la politique de sécurité collective, de coexistence pacifique et d'une large collaboration économique et culturelle des peuples.

Le camarade Gomulka donna quelques précisions

Un exemple italien des méthodes d'infiltration communiste

Une circulaire, datée du 4 avril 1957, adressée par la direction du P.C.I. aux secrétaires des fédérations, illustre particulièrement les méthodes d'infiltration du P.C.I. dans les domaines les plus divers. Elle mérite d'être reproduite en entier :

Chers camarades,

Nous estimons nécessaire de rappeler votre attention sur un problème sur lequel ces derniers temps s'est polarisée une partie considérable de l'opinion publique : le problème de la réforme médicale. Vous savez que ces dernières semaines les médecins se sont agités; vous en avez suivi les péripéties dans la presse. Cette agitation est un élément de la crise des grandes organisations mutualistes comme l'INADEL, l'ENPEDEP, etc., dont les structures s'avèrent de moins en moins adaptées pour satisfaire les exigences des assistés et des médecins qui en font partie. Le Ministère du Travail est en train de rédiger un projet de loi de réorganisation de l'assistance médicale sociale et le gouvernement demandera certainement sur ce point le vote d'une loi-cadre. Ce projet, établi par une commission de médecins et de techniciens, alors qu'il prévoit d'une part l'extension de l'assistance médicale à de nombreuses nouvelles catégories de travailleurs et de leurs familles s'élevant à plusieurs millions de personnes, se présente d'autre part comme une tentative manifeste de mettre l'assistance mutualiste entre les mains des grands monopoles industriels. En effet, le projet prévoit la constitution de mutuelles inter-régionales attachées aux mutuelles des grands complexes industriels auxquels est ainsi assuré un rôle directeur.

Quant à notre parti, nous devons constater que jusqu'aujourd'hui trop peu a été fait pour nous insérer dans le débat sur la réforme médicale et dans l'agitation conduite par les médecins. Il est donc nécessaire que nous soyons au plus vite à même de prendre position et de mener une initia-

tive concrète dans le déroulement des événements dans ce secteur de notre vie nationale qui intéresse des millions de travailleurs.

En conséquence, nous vous informons que, dans les prochains mois, avant l'été, aura lieu le congrès de la Fédération italienne des médecins mutualistes (F.I.M.M.). C'est là une grande organisation nationale qui rassemble tous les médecins mutualistes italiens. Il faut que notre parti fasse un effort pour affirmer son influence dans ce congrès et ensuite dans les organismes directeurs de la F.I.M.M. A cette fin il est indispensable que dans toute ville où une telle organisation n'existe pas encore, un groupe de quatre ou cinq médecins communistes prenne l'initiative d'en organiser une pour pouvoir procéder à temps à la nomination d'un délégué au congrès de la F.I.M.M. Pour constituer une section de la F.I.M.M., il suffit — répétons-le — de quelques médecins et nous vous conseillons de vous appuyer sur ceux de l'I.N.C.A. (assistance publique). A peine formée, la section enverra la déclaration de sa constitution et son adhésion au président national de la F.I.M.M., le docteur Augusto Masetti, Piazza Aldrovandi n° 18 à Bologne.

Nous croyons nécessaire de souligner encore une fois toute l'importance de cette affaire et la nécessité que notre parti se mette en mouvement. Nous attendons vos informations sur ce que vous avez fait.

Salutations fraternelles.

Luigi Longo, pour la section travail de masse,
Mario Alicata, pour la section culturelle.

Bel exemple de la tactique d'infiltration et de noyautage des organisations syndicales ou professionnelles. Il est bien évident que cette tactique n'est pas propre au Parti communiste italien — même en ce qui concerne le corps médical.

sions sur l'organisation de la lutte pour les revendications avancées par le manifeste de la paix.

1. arrêt immédiat des essais d'armes atomiques et à hydrogène, et

2. interdiction inconditionnelle de la production et de l'emploi de ces armes, ce qui doit être réalisé dans le plus bref délai.

Il souligne que nos actions doivent avoir un contenu concret, tel que le représentent ces deux questions. Il ne s'agit pas d'une campagne comme celle qui fut lancée à l'occasion de l'appel de Stockholm. Il est nécessaire d'obtenir des prises de position de la part de savants, artistes, parlementaires connus, de journaux, postes de radio et de télévision ainsi que naturellement de sociaux-démocrates et de syndicalistes sur ces questions vitales pour les peuples. Partout dans la société, dans les parlements et les grandes organisations publiques, et avant tout dans les institutions internationales, il faut que des résolutions soient votées sur ces revendications. Le but doit être de lancer un large mouvement populaire pour la paix qui oblige les gouvernements à abandonner leur attitude de refus à l'égard des propositions de désarmement de l'Union soviétique. Les partis communistes et ouvriers dans tous les pays doivent élaborer eux-mêmes la meilleure méthode pour développer largement de tels mouvements populaires dans leur pays. C'est là un important service pour la paix et le socialisme.

Quelques remarques encore sur l'intervention des camarades des partis frères des pays capitalistes, notamment d'Amérique du Sud, du Moyen et du Proche-Orient. Leurs rapports sur la lutte du parti montrent toute la difficulté de la discussion qu'ils doivent mener avec les gouvernements impérialistes. Cela entrave le développement de leur activité, les rejette souvent en arrière et occasionne maintes déviations. Mais dans l'ensemble cela n'arrête pas la marche en avant. Les partis se sont remis des fluctuations de l'année dernière, sont devenus plus forts, ont grandi en tant qu'organisations et sont devenus idéologiquement plus mûrs. Notre rencontre avec eux à Moscou nous a permis d'avoir un aperçu de la situation socialo-politique et économique de leur pays et notamment de la classe ouvrière. Il a été bouleversant d'entendre dire qu'il existe encore des pays coloniaux et semi-coloniaux où l'âge moyen de la population ne s'élève qu'à vingt-sept ans et où une misère sans exemple permet tout juste à de grandes couches de la population de se nourrir d'herbes et autres racines. Il apparaît d'une nécessité urgente de consacrer encore plus d'attention, par la collaboration des partis communistes et ouvriers du monde entier, aux partis frères qui travaillent dans des conditions si difficiles et, avant tout, de leur accorder plus d'aide morale et politique.

Les communistes roumains retrouvent le souvenir du passé national

LES changements intervenus en Roumanie au cours des derniers mois sont assez difficiles à définir, puisqu'ils se caractérisent plutôt par des omissions que par des affirmations. En effet, la presse roumaine continue à accorder une place importante aux discours des dirigeants soviétiques et aux réalisations techniques de l'Union soviétique comme le lancement des satellites artificiels. Toutefois, les journaux de Bucarest mettent de plus en plus l'accent sur les manifestations de caractère national. A ce sujet, il est intéressant de comparer les textes publiés par la *Scanteia* (organe du C.C. roumain) (2 octobre) en 1956 et 1957, à l'occasion de la journée des forces armées.

L'année dernière, selon le quotidien de Bucarest, l'armée roumaine était née : « *il y a treize ans, au cours des efforts de la guerre anti-hitlérienne, lorsque le Parti communiste roumain organisait la lutte de libération du peuple. Sa première division fut constituée sur le territoire de l'U.R.S.S., avec l'appui du gouvernement soviétique et prit le nom de division Tudor Vladimiresco. Elle était constituée de prisonniers de guerre, désireux de lutter contre les occupants germano-fascistes et la dictature fasciste d'Antonesco* ».

Le 2 octobre 1957, toujours selon la *Scanteia*, « *il faut remonter dans les temps lointains pour chercher les faits d'armes héroïques de nos soldats. Nous sommes saisis d'une grande fierté patriotique, lorsque, en parcourant les salles du musée militaire, nous regardons les drapeaux sous lesquels notre peuple a lutté chaque fois que nos terres ont été envahies par des étrangers. Ces drapeaux portent les taches du sang versé héroïquement par nos ancêtres* ».

En 1956, la libération de la Roumanie était décrite par la *Scanteia* (2 octobre) de la façon suivante : « *Grâce aux conditions favorables créées par l'offensive de l'armée soviétique, le Parti communiste a réussi à coordonner l'action des forces patriotiques et populaires, des soldats, des officiers et des généraux patriotes, pour détacher la Roumanie de l'Allemagne hitlérienne. L'armée roumaine dans sa totalité a tourné les armes contre la dictature fasciste pour se joindre à l'Union soviétique dans la guerre anti-hitlériste* ».

En 1957, ce même épisode est décrit d'une manière différente : « *Animés du désir ardent de libérer la patrie pillée par les occupants hitlériens, et du désir de renverser la dictature fasciste qui avait envoué notre jeunesse mourir dans la guerre criminelle contre l'Union soviétique, les soldats et les officiers de notre armée, ensemble avec les forces patriotiques et populaires, ont réalisé, sous la direction du Parti, l'insurrection armée du 23 août 1944 (renversement du gouvernement Antonesco)* ».

Comme on le voit, en 1957 il n'est plus fait allusion à la contribution soviétique dans l'action de libération de la Roumanie. Celle-ci devient l'œuvre du Parti et de l'armée roumaine.

Des exemples analogues peuvent être trouvés dans les autres domaines. Ainsi, la presse roumaine soulignait, dans le passé, l'importance de l'aide soviétique dans le développement de l'économie nationale. Cette aide aurait surtout été

déterminante pour l'industrie du pétrole qui, bénéficiant de l'expérience de l'U.R.S.S., aurait réussi à accomplir des grands progrès. Mais oubliant l'apport soviétique, la *Scanteia* du 28 septembre 1957, écrit : « *La production de pétrole s'inscrivait déjà, avec 275 tonnes, dans la production mondiale, en 1857. Notre pays peut être fier d'avoir occupé à l'époque où seulement quelques pionniers s'intéressaient à l'industrie du naphte, la première place dans la production mondiale. Les gisements de Bakou, du Venezuela, des Etats-Unis et de l'Iran, étaient à cette époque inconnus parce que les dirigeants des pays qui possédaient de telles richesses dans leur sous-sol, n'avaient pas eu, comme nos ancêtres, l'idée de les exploiter.* » Comme on le voit, les Roumains ont même réussi, sur le chapitre du pétrole, à devancer le légendaire Popoff.

Dans le domaine culturel, le bimillénaire de la naissance du poète latin Ovide, a donné l'occasion aux académiciens de la République populaire roumaine d'affirmer qu'ils descendaient d'une des plus anciennes civilisations du monde. En effet, Ovide a été envoyé en exil au bord de la Mer Noire, dans une forteresse qui s'élevait à l'endroit où se trouve aujourd'hui le port roumain de Constantza. On voit mal le rapport qui pourrait exister entre le poète romain et le peuple roumain, mais les écrivains de Bucarest le revendiquent comme un ancêtre. Il représente pour eux le symbole de la continuité d'un peuple d'origine latine, établi dans les Balkans. Et dans la tentative de définir les changements qui se sont produits au cours des derniers mois en Roumanie, le mot « continuité » peut nous livrer la solution. En effet, dans le passé, la presse communiste établissait une différence très nette entre la Roumanie d'avant 1944 et celle de la République populaire. Actuellement, la tendance est de rétablir l'unité historique du pays. Ainsi, dans la note adressée par le gouvernement de Bucarest (10 septembre 1957) à l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce, la Yougoslavie et la Turquie, pour leur proposer la réunion d'une conférence balkanique, on trouve ce passage :

« *Le traité d'amitié, de non-agression, d'arbitrage et de conciliation conclu à Ankara en 1933 entre la Roumanie et la Turquie, proclame qu'entre les deux pays et les deux peuples « la paix sera inviolable et l'amitié sincère ». Depuis vingt-cinq ans, aucune des deux parties contractantes ne s'est vue obligée de recourir aux clauses de conciliation et d'arbitrage du traité en question, fait qui constitue une preuve qu'entre les deux pays il n'existe aucun différend de nature à empêcher le développement des relations amicales.* »

La République populaire roumaine s'efforce en outre de reprendre la position internationale de la Roumanie d'avant guerre. Ainsi, le *Contemporanul* du 27 septembre 1957, évoque les liens fraternels qui existaient avant la première guerre mondiale entre les Roumains et les Italiens, qui étaient les uns comme les autres, les ennemis des Habsbourg. La *Scanteia* du 15 novembre 1957, publie un reportage sur « *la visite cordiale effectuée en France* » par un groupe de députés roumains.

Ainsi la Roumanie semble avoir été choisie par Moscou pour contribuer à l'intensification des « relations culturelles » entre l'est et l'ouest.

Le sentiment religieux en U.R.S.S.

NOUS avons publié, dans le précédent numéro de ce bulletin, une étude du P. Troubnikof sur La Foi religieuse en Union soviétique. Nous l'illustrons aujourd'hui par la traduction d'un article paru dans le numéro de septembre 1957 de Molodoi Kommounist (Le jeune communiste) sous le titre : « La propagande et l'explication sont les principaux facteurs du développement de l'athéisme ». Son auteur est V. Khijniak, responsable à l'organisation du Comité central du Komsomol (ukrainien). Il traite des moyens de lutter contre les sentiments religieux dont témoigne une partie de la jeunesse ukrainienne.

Nous faisons suivre cet article d'une note consacrée à un phénomène qui témoigne dans le même sens. La propagande en faveur de l'athéisme, souvent des plus grossières, et symbole en même temps qu'instrument du despotisme, n'a pas empêché la survie du sentiment religieux, à

qui il arrive de prendre les formes aberrantes de la superstition. D'où le pullulement qu'on entrevoit de sectes dont les manifestations nous paraissent primitives. Pour en bien juger, il faut se souvenir que la Russie a connu souvent dans le passé des sectes de ce genre, que la France — qu'on dit rationaliste et raisonnable — en connaît de semblables jusque de nos jours. Il faut tenir compte surtout de ce que nous ne les connaissons qu'à travers les critiques lancées contre elles par les défenseurs du régime : ceux-ci portent contre elles des accusations analogues à celles dont les chrétiens des premiers siècles étaient l'objet. Ce rapprochement doit nous inciter à ne point porter un jugement définitif sur la qualité du sentiment religieux et des croyances des sectaires ainsi dénoncés. Au demeurant, il nous importe seulement ici de souligner l'un des échecs caractéristiques de la révolution soviétique.

Les difficultés de la propagande antireligieuse auprès de la jeunesse ukrainienne

GÉNIA STETSEV fit ses études dans un des jardins d'enfants de Lvov. Comme tous les enfants, elle fut l'objet de soins aimants, fut soigneusement élevée et préparée pour la vie. Les professeurs et la collectivité aidèrent à former le caractère de la fillette et ses idées sur la vie. Pendant qu'elle était au jardin d'enfants, Génia entra au Komsomol.

Les années passèrent vite. Ce fut un peu triste de quitter le jardin d'enfants, devenu pour elle un foyer, mais en même temps passionnant — enfin une vie indépendante ! Comme cela paraissait intéressant et attirant. Génia entra à l'usine de vêtements n° 2. Mais sa vie fut différente de ce qu'elle attendait. Ni ses nouveaux camarades de travail ni l'organisation du Komsomol ne se souciaient de la nouvelle venue. Mieux encore, quand Génia tomba malade, personne du Komsomol ne vint la voir à l'hôpital. Les baptistes en profitèrent. Ils allèrent voir la jeune malade et l'aiderent matériellement. Quand Génia quitta l'hôpital, elle enleva son insigne du Komsomol et entra dans la secte. Les komsomols voulurent corriger leur erreur, mais il était trop tard.

Des cas comme celui-ci — et malheureusement ils ne sont pas isolés en Ukraine occidentale — indiquent de sérieux défauts dans le travail des organisations du Komsomol pour l'éducation des jeunes.

**

Le travail idéologique de beaucoup d'organisations du Komsomol dans les régions occidentales de l'Ukraine a aidé à libérer la plus grande partie de la jeunesse de l'influence de la religion et l'a trempée pour la lutte. Mais le succès extérieur de la propagande de l'athéisme a endormi beaucoup de militants et de komsomols. Le travail antireligieux a été négligé ces derniers temps par beaucoup d'organisations. Les gens d'Eglise et les sectaires l'ont mis à profit. Les prêtres et les pasteurs comprennent parfaitement que le fait que les jeunes échappent à l'influence de la religion sape les fondements moraux et matériels de l'Eglise et des sectes religieuses. C'est pourquoi les gens d'Eglise luttent si désespérément pour chaque croyant.

Par-dessus tout, ils cherchent à consolider leur base matérielle. Ils font de l'agitation parmi les croyants pour l'ouverture de nouvelles églises et la réparation des anciennes et pour réunir des fonds dans la population. Dans nombre de villages des régions de Tarnopol, de Dorogobyché et de Lvov, les gens d'Eglise ont réussi à recueillir des sommes considérables. Ils savent que parfois des jeunes gens qui ne sont pas sous l'influence des préjugés religieux vont à l'église simplement pour son cérémonial et son caractère décoratif. Les gens d'Eglise mettent à profit ces visites occasionnelles pour les convertir.

Les gens d'Eglise s'opposent aux mesures antireligieuses dans les villages, intimidant les croyants et les persuadant de ne pas aller dans les clubs et les bibliothèques. Au village de Tcheremintsy, district de Pomoriensk, région de Lvov, le prêtre a proclamé un jour qu'il « ne laisserait pas induire les gens en erreur ». Il parlait des komsomols qui organisaient des fêtes séculières les jours de fêtes religieuses.

Dans leurs sermons, les prêtres invitent les croyants à ne pas quitter le bercail de l'Eglise et leur font peur en les menaçant du « jugement dernier » et de la « colère de Dieu ». Ils s'efforcent d'amener les parents à faire baptiser leurs enfants et les jeunes gens à se marier à l'église, et ils annoncent dans les villages qu'ils tiendraient une liste de tous les incroyants et ne leur permettraient pas d'assister aux cérémonies religieuses. Voyant que les sermons et les menaces ne sont pas assez efficaces, les prêtres ont commencé à faire à la population des visites de porte à porte. Auparavant, ils allaient voir les croyants, mais maintenant ils ont commencé d'entrer dans les maisons des militants locaux et de l'intelligentsia. Certains hommes d'Eglise essaient même de gêner les mesures prises par les organisations du Komsomol. Dans le district de Podkamensk de la région de Lvov par exemple, un prêtre a parlé contre l'échange des cartes du Komsomol en déclarant que c'était une « œuvre du diable ».

On doit avouer avec regret que l'action des hommes d'Eglise ne rencontre pas toujours l'op-

position voulue de la part des organisations du Komsomol et que parfois, profitant de notre passivité dans le travail idéologique, ils marquent de nets succès. Un autre mal est que le travail athée dans les régions occidentales de l'Ukraine se réduit à éduquer les militants, ceux qui viennent à toutes nos manifestations antireligieuses. Mais qu'en est-il de ceux qui les négligent ?

Certaines organisations du Komsomol ont trouvé une solution. Elles ont commencé à tenir des entretiens individuels et collectifs avec les jeunes. Jusqu'à présent seuls les premiers pas ont été faits dans ce travail, mais on peut déjà dire qu'il donne de brillants résultats. Au cours de ces entretiens, il est possible d'établir ce qui préoccupe un jeune, en quoi il se trompe, quels sont ses doutes, etc., et de lui expliquer les choses simplement et d'une façon compréhensible. C'est parce que le travail individuel avec les jeunes tombés sous l'influence des croyants est concret et efficace qu'on doit en faire la base de l'éducation athée de la jeunesse. Les organisations du Komsomol ont les moyens de le faire.

Pendant l'époque du régime soviétique, une immense armée de l'intelligentsia — médecins, professeurs, spécialistes industriels et agricoles — a grandi en Ukraine occidentale. Mais on n'amène que faiblement encore les jeunes spécialistes à la propagande de l'athéisme, bien qu'ils connaissent mieux que d'autres les explications scientifiques des phénomènes de la nature. Nos kolkhozes, tout le système de l'organisation de l'agriculture, sont en eux-mêmes une matière convaincante pour faire la propagande antireligieuse. Quand ils se trouvent devant les réalités de notre système, les prêtres perdent les raisons de faire de la propagande pour la religion.

Aux précédents Plenums (du Komsomol ukrainien), quand la question de l'amélioration du travail idéologique a été soulevée, beaucoup de militants du Komsomol ont déclaré avec raison que c'est le devoir et l'obligation de chaque travailleur et militant du Komsomol d'entreprendre un travail antireligieux systématique parmi la population. Ce n'est pas seulement une question de conférences et de rapports, mais aussi d'entretiens individuels et collectifs, de réponses aux questions.

Il ne peut y avoir de doute que le travail individuel avec les croyants ne s'accompagne de beaucoup de difficultés et de compromis. Les croyants ne sont pas toujours prêts à entrer dans la discussion sur la religion. Le militant et le propagandiste du Komsomol se heurte parfois à la méfiance ou même à l'hostilité. Il est nécessaire de savoir comment surmonter cela.

La conclusion paraît être une fois de plus que la lutte des organisations du Komsomol contre les gens d'Eglise doit être plus active et plus agressive (bien entendu, sans les offenser). La tactique du clergé à l'égard des jeunes est claire. Le plus souvent, ils profitent pour leur travail de recrutement du moment où quelqu'un se trouve dans une situation difficile ou a besoin d'aide morale. Aussi les organisations du Komsomol doivent-elles être plus sensibles envers les jeunes — tant dans le Komsomol qu'au dehors — et ne pas les laisser sans aide dans les moments difficiles de leur vie.

Comme nous l'avons déjà dit, le travail principal avec les jeunes tombés sous l'influence de la religion doit être fait par des gens instruits. A ce propos, il vaut de faire quelques remarques sur la façon dont se fait l'éducation athée des enfants des écoles et des étudiants.

Les établissements d'enseignement supérieur

d'Ukraine forment chaque année des milliers de spécialistes dont une partie considérable continuent à travailler dans leur pays d'origine. Il est à regretter que beaucoup de diplômés de ces établissements ne fassent pas de propagande pendant leurs années d'études.

Parmi ceux qui entrent dans les établissements d'enseignement supérieur d'Ukraine, la majorité sont des jeunes gens du pays dont beaucoup sont d'anciens élèves des écoles de village. Le corps enseignant de ces écoles ne met pas à profit toutes les possibilités pour faire une propagande athée systématique parmi les élèves et leurs parents. La preuve en est le fait que certains élèves vont à l'église et observent les cérémonies religieuses. Qui persuade les enfants de le faire ? Avant tout et surtout, les parents d'esprit religieux. Par conséquent, le travail doit commencer par eux.

En quittant l'école, certains entrent dans les établissements d'enseignement supérieur sans s'être libérés des influences religieuses. Beaucoup d'organisations du Komsomol dans ces établissements n'abordent pas différemment les étudiants des différentes disciplines. Les conférences et les entretiens sur des thèmes de science naturelle sont souvent faits pour l'ensemble de l'établissement, et parfois pas du tout pour les étudiants des premières années. Ce n'est pas un secret qu'une partie des étudiants, le cycle complet de leurs études terminé, vont dans l'industrie sans avoir rompu définitivement avec leurs habitudes de drogués religieux. On ne doit pas le permettre. Nul autre que les organisations du Komsomol doit l'essayer, doit lutter pour gagner chaque individu, surtout quand il s'agit de spécialistes. Ils doivent sortir des établissements en athées convaincus.

Les moyens dont on dispose pour la propagande de l'athéisme, pour démasquer les croyances religieuses et leur influence néfaste sur l'éducation de la jeunesse, sont très nombreux. Les soirées comportant un programme antireligieux sont assez populaires dans les organisations du Komsomol en Ukraine occidentale.

*

Les fêtes de village ont rendu de bons services à la propagande athée parmi les jeunes. Plus de 100.000 garçons et filles ont pris part à ces fêtes dans le district de Tarnopol. Au village de Vygnanka, district de Tchortkov, la fête coïncida avec une fête religieuse. Le soir, le ciel au-dessus du village s'illumina de fusées multicolores. C'était le signal convenu pour le commencement de la fête. Toute la jeunesse du village convergèrent vers le club. Après un discours d'introduction du président du kolkhoze, le camarade Lavrentchiouk, qui parla des succès dans le travail des jeunes kolkhoziens, le programme commença. Le chœur interpréta de nombreuses chansons. Les jeunes kolkhoziens récitèrent des poèmes et dansèrent. Chants, vers et récits sur des sujets antireligieux occupaient une grande place dans le répertoire artistique. Il y eut des compétitions pour les jeunes sportifs. Tous les habitants du village s'amusaient.

De brillantes fêtes du même genre ont eu lieu dans beaucoup de villages de la région. Elles attirent tout le monde et même ceux qui subissent à un degré ou à un autre les influences religieuses préférèrent s'amuser à la fête plutôt que d'aller à l'église. De l'aveu de vieux habitants, aucune semaine de la Trinité ne peut se comparer à ces remarquables fêtes de la jeunesse. A une compétition régionale, tenue à Lvov pendant la « semaine sainte », tous les concurrents des

villages et des districts de la région se présentèrent en dépit des interdits et des appels des gens d'Eglise. Les komsomols et les travailleurs des comités de district ont eu de nombreuses occasions de se convaincre que partout où l'organisation du Komsomol entraîne les jeunes dans un travail intéressant, les gens d'Eglise sont incapables d'étendre sur eux leur influence.

Ce serait naturellement une erreur de s'imaginer que le travail antireligieux peut se limiter à l'organisation de distractions. Un sérieux travail idéologique d'explication est nécessaire parmi les jeunes d'esprit religieux.

Un bon début a été fait par la publication du périodique *L'Athée* à Lvov. Ce n'est pas un hasard si la circulation s'en est étendue à toute la région. Comme nous l'avons déjà dit, une des méthodes éprouvées de propagande antireligieuse est les conférences. Pourtant, il y a beaucoup de défauts dans leur préparation et la façon dont elles sont faites. Tout récemment encore, les textes des entretiens et des conférences sur les sujets scientifiques-athées n'étaient pas composés sur place dans beaucoup de comités de district. Les orateurs se servaient de textes envoyés par la région et beaucoup en sont difficiles à comprendre et surchargés de terminologie scientifique. La conférence ne résout pas de nombreux doutes. Par exemple, le conférencier rapporte deux théories scientifiques sur l'origine de la terre et omet de dire laquelle est la bonne. Les auditeurs ont naturellement de la peine à décider laquelle croire. Certains commencent à douter des deux.

Et la qualité des conférences ? Les travailleurs et les militants du Komsomol ont souvent remarqué que les prêtres et les membres des conseils d'Eglise de village viennent aux conférences antireligieuses. Ils étudient très attentivement le niveau et la qualité de la conférence afin de se servir dans leurs sermons des inexactitudes et des erreurs du conférencier pour réfuter certaines propositions scientifiques. Pourquoi chercher à cacher le fait qu'en faisant un sermon dans un langage clair et simple certains prêtres marquent de plus grands succès que certains de nos conférenciers athées maladroits ?

*

Il faut réfléchir au fait que sur le nombre total des conférences sur les sujets de science naturelle faites l'année dernière par les conférenciers de la section de Lvov de la Société pour la propagation des connaissances politiques et scientifiques, un tiers se composait de conférences dont l'entrée était payante. Est-ce bon ou souhaitable ? A notre avis, non. Qu'arrive-t-il ? La société reçoit d'habitude les demandes de faire une conférence dans un village des districts économique-

ment forts. Les kolkhozes d'une condition plus faible dirigent naturellement leurs fonds vers l'amélioration de leur économie et ne font pas d'arrangements avec la société. Dans ces villages, la propagande est faite par les militants locaux, mais cela n'enlève rien à la nécessité d'avoir des conférenciers qualifiés. D'où il s'ensuit que l'influence des gens d'Eglise est considérablement plus grande dans les kolkhozes faibles que dans les forts. Il est parfaitement indiqué de soulever la question des conférences sur les sujets scientifiques-athées qui non seulement doivent être faites plus souvent mais aussi être gratuites.

Les organisations du Komsomol recrutent rarement pour le travail de propagande d'anciens séminaristes ou prêtres passés du côté de la science. Ces hommes pourraient dire un mot de poids en révélant aux croyants la vérité sur la religion.

Beaucoup d'organisations du Komsomol soulèvent avec raison la question du très petit nombre de films cinématographiques et de périodiques sur les sujets athées. Mais l'autre côté de la question est également à retenir — que les films que nous avons sont mal utilisés. Au cours de l'année, dix de ces films et vingt et un documentaires de ce genre ont été projetés dans la région de Lvov. Mais ils n'ont pas été projetés longtemps, cédant la place à des films plus « profitables » du point de vue commercial. Des documentaires tels que « Le passé géologique de la terre », « Les étoiles servent les hommes », « Le météorite de Sikhote-Alinsk » et le film « Alexandre Popov » n'ont été en location que dix à cinquante jours chacun dans toute la région.

Le comité du district de Krassensk du Komsomol ukrainien a limité tout son travail antireligieux à quelques conférences. Beaucoup de militants du Komsomol du district furent consternés de voir que certains komsomols prenaient part aux observances religieuses et avaient cessé tout travail d'explication auprès des jeunes. Même des actes blâmables des militants du Komsomol eux-mêmes passent souvent sans qu'on les condamne. Le camarade Mikitiouk, secrétaire du comité du Komsomol d'une distillerie, n'a rien vu de mal dans la collecte de fonds pour la réparation d'une église et personne n'a songé à lui infliger la réprimande méritée.

La lutte contre la religion est une lutte idéologique d'une conception du monde scientifique, matérialiste contre une conception du monde antiscientifique, religieuse. Les comités du Komsomol régionaux, urbains et de district ne doivent pas un instant perdre cela de vue — tout particulièrement en tant que cela concerne les jeunes, avenir de notre pays.

V. KHIJNIAK.

(*Molodoi Kommounist*, n° 9, septembre 1957)

La répression des sectes religieuses en U.R.S.S.

DEPUIS quelques mois, la presse soviétique se livre à des attaques contre les sectes religieuses. Il faut entendre par là non les religions établies : orthodoxie, protestantisme, Islam ou catholicisme, qui comportent une hiérarchie organisée que le régime a souvent réussi à domestiquer ; mais des communautés mystiques dont les plus graves défauts, aux yeux du pouvoir soviétique, sont la clandestinité et l'instabilité. Il est naturellement impossible, en l'absence d'autres sources d'information que la presse de l'U.R.S.S., de se prononcer sur la réalité des crimes imputés aux sectes.

Les Innokentiens

Cette secte populaire, qui rappelle assez les hérésies médiévales, est ainsi appelée du nom de son fondateur, l'illu-

miné Levizor Innokentii, qui vers 1908, en Bessarabie, se prétendit l'incarnation du Saint-Esprit ; à sa suite, plusieurs de ses fidèles affirmèrent réincarner la sainte Vierge, saint Michel Archange ou saint Jean-Baptiste.

Selon la *Sovietskaïa Moldavia* du 3 juillet 1957, qui rapporte en détail les méfaits reprochés aux Innokentiens, leur doctrine et leurs mœurs sont perverses. Ils prêchent la fin du monde et pratiquent la plus complète liberté sexuelle ; l'« apôtre » Kouliaki, qui réincarne saint Michel, donne aux croyants son sang à boire, mêlé à du vin, et exige d'eux « le sacrifice de leur corps ». Pis encore, la secte pousse ses adeptes à la mort volontaire par inanition, qui, affirme-t-elle, leur gagne le paradis ; le journal soviétique relate la découverte de tombeaux aménagés sous des maisons, où

(*Suite au verso, en bas de page*)

Experts soviétiques en Chine

Il est toujours difficile de déceler la présence des « experts soviétiques » dans les pays « socialistes »... et dans les autres, bien que ce soit le « produit » que l'Union soviétique exporte le plus abondamment. Il faut se contenter d'informations fragmentaires que la vigilance des censeurs laissent passer dans la presse, et c'est pourquoi on a souvent tendance en Occident à n'attacher à la question des experts soviétiques en mission dans les pays étrangers, et notamment en Chine qu'une importance secondaire.

Cette année, le quarantième anniversaire de la révolution d'octobre a donné au gouvernement chinois l'occasion non seulement de célébrer les réalisations soviétiques, mais aussi l'aide que l'U.R.S.S. a apportée à la Chine, et en particulier le concours que les experts soviétiques ont fourni aux Chinois dans tous les domaines de l'activité.

Toutefois, on pouvait noter qu'il était, dans la presse beaucoup question des activités passées des experts soviétiques et peu de leur travail actuel. Cela semble attester que pendant l'année écoulée le nombre des experts soviétiques présents en Chine a diminué. « *A partir de maintenant, le nombre d'experts soviétiques sera réduit* », déclarait en juin dernier un reportage dans la presse sur les interprètes en chômage (1).

Cependant, leur présence et leur rôle dirigeant sont toujours loin d'être négligeables.

En janvier 1957, un Soviétique, portant le titre de « conseiller général soviétique auprès du cabinet chinois », inaugura une série de conférences destinées à l'élite intellectuelle chinoise, qui s'échelonnèrent pendant six mois dans une douzaine de villes.

En décembre 1956, le conseiller soviétique de l'Office des Poids et Mesures proposa un système de mesures pour appareils de précision.

En octobre 1957, un article publié par l'Agence Hsinhua et reproduit par tous les grands journaux déclara que les experts soviétiques dans l'industrie travaillaient activement à rétablir nombre d'anciennes usines (2).

La pénurie d'engrais chimiques s'étant fait vivement sentir en 1957, l'inauguration à Kirin, en Mandchourie, de nouvelles usines d'engrais, construites par les Russes, fut saluée avec enthousiasme dans la presse. A cette occasion, Po I-po exprima sa gratitude à l'égard de la Russie soviétique en présence des délégués du Ministère soviétique de l'Industrie chimique et de nombreux experts russes qui supervisent les plans de construction d'usines semblables à Setchouen, Nankin et Chansi.

Il faut souligner que les ingénieurs soviétiques se sont conformés aux directives du gouvernement chinois visant à réaliser des économies dans le programme d'industrialisation; c'est ainsi que les plans prévus pour les aciéries de Wuhan ont été considérablement réduits (3).

La presse chinoise a salué la présence d'experts soviétiques dans les arts, le théâtre, le cinéma, la musique et le ballet; elle a exprimé une gratitude particulière au maître de ballet soviétique qui forma le premier ballet chinois — une des grandes réalisations du premier plan quinquennal, a dit le speaker de la radio de Pékin (4).

Enfin, c'est un conseiller soviétique auprès du Ministère de l'Education de Pékin qui a répondu aux questions des directeurs d'écoles primaires

(1) Quotidien *Kuang Ming*, Pékin, 3 juin 1957.

(2) Quotidien *du Peuple*, 23 octobre 1957.

(3) Quotidien *du Peuple*, 28 octobre 1957.

(4) Radio-Pékin, 8 novembre 1957.

SUITE DE LA PAGE 21

les victimes de cette *endura* renouvelée des Cathares attendaient la mort dans des souffrances complaisamment décrites. Les sectaires auraient même procédé à des enlèvements d'enfants pour les y soumettre.

Mais les Innokentiens sont coupables aussi de crimes politiques à l'égard de la société soviétique: depuis 1917, ils mêlent à leurs croyances le mysticisme monarchique et prétendent avoir retrouvé parmi eux des membres de la famille impériale russe, le prince héritier Alexis et la princesse Anastasie.

L'article de la *Sovietskaïa Moldavia* fait suite à la répression généralisée de la secte en Moldavie soviétique, où elle se serait principalement développée. Les chapelles clandestines découvertes dans beaucoup de cantons recélaient, paraît-il, outre les objets culturels et livres de piété, des armes automatiques qui justifient l'accusation de complot. Les Innokentiens auraient cherché à effrayer ceux qui voulaient quitter la secte en leur faisant craindre une condamnation capitale de la part des autorités, ce qui donne une idée de la réputation de la justice soviétique.

Les Témoins de Jéhovah

On a ici affaire à une secte religieuse répandue en dehors de l'U.R.S.S. et qu'il est donc impossible aux Soviétiques d'accuser de pratiques criminelles, qui dans le cas des Innokentiens restaient invérifiables. Mais leur existence dans le monde libre (surtout anglo-saxon) permet en revanche de les qualifier d'« espions, ennemis du régime soviétique et serviteurs zélés du capitalisme américain » qui « les subventionne largement », selon la *Kazakhstanskaïa Pravda* du 1^{er} septembre 1957, qui signale leur activité non seulement

au Kazakhstan (notamment à Karaganda et Alma-Ata) mais encore en Moldavie et en Ukraine.

L'acte d'accusation est ici très maigre. Il est tout au plus fait état d'un enlèvement d'enfant, qui se réduit à un fait divers de faible ampleur: le père d'un garçon de seize ans l'aurait repris à sa mère qui voulait le tenir à l'écart du prosélytisme jéhoviste. Il est plus intéressant de noter que les « Témoins » mis en cause par la *Kazakhstanskaïa Pravda* sont d'anciens détenus, ce qui donne une idée de la diffusion des idées politiques et religieuses dans les prisons soviétiques. On se souviendra en outre que les Témoins de Jéhovah sont des objecteurs de conscience peu disposés à servir César. Mais les quatre photos jointes à l'article, et supposées prouver leur « activité criminelle », représentent simplement une maison de pauvre apparence où furent trouvées les « pièces à conviction » consistant en tracts indéchiffrables, une serviette et plusieurs magnétophones, objets dont il est impossible de rien conclure.

L'explication officielle et l'autre

La théorie soviétique, à prétention marxiste, est que le mysticisme a toujours été encouragé, sinon créé, par le capitalisme soucieux de détourner le peuple de sa libération; depuis 1917, les impérialistes fournissent aux sectes de l'U.R.S.S. de l'argent, des tracts et des armes pour saboter la construction du socialisme. Il n'est pas besoin d'insister sur l'absurdité de cette affirmation.

On aura moins de chances de se tromper en attribuant le pullulement des sectes (qui sous leur forme inférieure et superstitieuse attestent l'état arriéré de certaines populations de l'U.R.S.S.) à la sévérité du contrôle des religions établies, à l'atmosphère de crainte et à l'absence d'espoir qui règnent dans la société civile en U.R.S.S.

de Changhaï sur les écoles et les méthodes d'enseignement (5).

Si le nombre d'experts soviétiques a peut-être été réduit, la connaissance que les Soviétiques ont de la situation économique dans tous les coins de la Chine n'a pas pour autant diminué. Des délégations techniques russes, des experts dans les différentes branches de l'industrie, de l'agriculture ou de la géologie continuent à parcourir le pays et leurs rapports sont de toute évidence destinés à Moscou. Aujourd'hui, le gouvernement soviétique est le seul à être convenablement informé du développement et du potentiel économique de la Chine.

Le ressentiment contre les Soviétiques

L'une des doléances les plus fréquentes pendant la période de liberté de parole de mai-juin concernait la domination de l'Union soviétique en Chine et la purge des « droitiers » qui suivit stigmatisa tout particulièrement leur répugnance à suivre l'exemple soviétique. A l'heure actuelle, on profite de chaque conférence et de chaque réunion pour répéter que *l'imitation de l'expérience soviétique doit être pleinement mise en œuvre.*

**

Il n'est guère d'aspect de l'influence soviétique qui n'ait été critiqué en mai et juin derniers. Un jeune écrivain connu déclara que la littérature communiste des vingt dernières années n'était que de la camelote (6). Un autre dit que la Russie soviétique ne connaissait ni la démocratie ni la liberté et que le niveau de vie y était très bas (7). Les critiques n'épargnèrent ni la science, ni la technique ni la pédagogie soviétique. Dans son discours au Congrès, Tchou En-lai crut devoir expliquer que les défauts de la construction économique n'étaient pas dus à l'imitation de la Russie soviétique.

L'une des attaques les plus violentes vint de Lung Yun, ancien gouverneur célèbre de la province de Yunnan. En 1954, il avait été nommé vice-président du Conseil de la défense d'Etat et membre du Comité permanent du Congrès. Lung Yun déclara : *« L'armée soviétique, lors de la libération du Nord-Est (Mandchourie), a emporté une grande quantité d'équipement industriel. »* C'était la première fois que la presse communiste soulevait cette question épineuse. Le vice-ministre de la Culture, Chien Chun-Jui, y répondit comme suit dans le *Quotidien du Peuple* : *« Monsieur Lung Yun, ayant pris part à de nombreuses réunions du Comité permanent du Congrès du C.P.P.C.C., du Conseil suprême d'Etat, etc., vous devriez savoir que si l'armée soviétique n'avait pas emporté l'équipement industriel du Nord-Est, les Etats-Unis et Tchang Kai-chek en auraient profité et la libération de tout le pays en aurait été gênée. Vous devriez savoir que depuis la libération, l'aide russe a dépassé de beaucoup la valeur de cet équipement. »* (8).

Lung Yun aurait encore déclaré que les prêts soviétiques étaient accordés à des conditions très dures et que l'Union soviétique était moins généreuse que ne le seraient les Etats-Unis.

Lung Yun avoua lui-même toutes ces déclarations lorsqu'il se confessa devant le Congrès.

Le ministre de l'Industrie du bois, Lu Lung-chi, et le ministre des Communications, Tchang Po-chun, étaient apparemment de tièdes supporters de l'Union soviétique. Le *Quotidien du Peuple* prétend que Lu Lung-chi détestait l'Union

soviétique et que Tchang Po-chun, faisant partie d'une délégation du Congrès du peuple à Moscou, insulta la Russie soviétique à un dîner donné au Kremlin.

**

L'une des réactions les plus caractéristiques à l'égard de la Russie soviétique est celle de Wang Yun-sheng qui, au printemps 1949, revint de Hong-Kong à Pékin. Au début il fut choqué par la russification de la vie en Chine et se demanda si la Chine n'était pas devenue un satellite de la Russie soviétique. Mais il fut bientôt endoctriné et se persuada que tout allait bien. Toutefois, l'an dernier, il publia dans la revue *Voyageur* un article sur Port-Arthur où il parlait de *« la triste histoire de Port-Arthur : occupation par le Japon en 1894 ; par la Russie en 1898, par le Japon en 1904 ; l'armée soviétique l'a libéré en 1945 et s'est retirée en 1955. Cette histoire dure depuis 60 ans »*. Une campagne fut alors lancée contre lui à cause de la phrase qui englobait la Russie soviétique dans la *« triste histoire »*. L'auteur confessa que ce *lapsus calami* devait être un *« vestige de son nationalisme étroit »* (9).

Le collège de langue russe à Pékin

Au cours de l'été 1957, le Collège de langue russe de Pékin, qui forme des interprètes et des traducteurs — la plus grande école de ce genre en Chine — a été le théâtre d'événements caractéristiques. Dès le début de la liberté de parole (mai), au cours d'une discussion organisée par le Comité du Parti de l'école, quelques jeunes professeurs avaient dit qu'un large fossé existait entre les membres du Parti et les masses (10).

Quelques temps après, les étudiants, parmi lesquels il s'en trouvait qui se préparaient à suivre des cours en Union soviétique, projetèrent une émeute.

Le 27 mai, le jour du premier anniversaire de la mort d'un étudiant, qui succomba au cours d'un exercice de marche militaire avec un lourd chargement, le professeur adjoint Cheng Hsi-shen organisa une réunion commémorative. Il fut convenu qu'une femme professeur prononcerait un discours et inciterait l'assistance à l'action. A la fin du discours, on éteindrait les lumières et le camarade Tchang Hsi-ch'ou, chef du Comité du Parti et président du collège, et Chu Yun-yi, chef de l'organisation du Parti pour les cours préparatoires, devaient être rossés. Après quoi, les étudiants défileraient dans les rues avec la population.

En fait, la réunion eut lieu, mais le professeur flancha et le président prononça un discours qui désarma les étudiants. Telle est, du moins, une des versions données par la presse.

On ne sait au juste ce qui s'est passé, mais il est certain que l'atmosphère au collège russe fut longtemps chargée d'électricité et que des affiches apparurent avec des inscriptions : *« Nous accusons les dirigeants », « Maudits soient les chiens courants », « Mieux vaut mourir que de*

(5) *Wenhui Pao*, Changhaï, 22 octobre 1957.

(6) *Quotidien de la Jeunesse chinoise*, Pékin, 17 octobre 1957.

(7) *Ta Kung Pao*, Pékin, 29 juillet 1957.

(8) *Quotidien du Peuple*, 16 juin 1957.

(9) *T.K.P.*, 24 août 1957.

(10) *K.M.*, 29 mai 1957.

vivre dans ce monde où l'homme dévore l'homme, mais au lieu de mourir pour rien, nous devrions offrir notre sang en luttant contre les forts» (« le Parti communiste »). « Et ce sont là des étudiants qui se préparent à aller étudier en Union soviétique » s'exclame un éditorialiste (11).

Depuis 1950, plus de 6.000 étudiants ont été envoyés étudier en U.R.S.S. La majorité des 7.075 étudiants à l'étranger s'y trouve. La plupart (5.700) y ont été envoyés après leurs études secondaires. Sur le total, 351 diplômés sont revenus, mais deux seulement ont obtenu leur doctorat et 111 le titre russe de vice-docteur.

Pendant la période de liberté de parole, il y eut de nombreuses réclamations concernant le mode de sélection de ces étudiants; on critiqua notamment qu'ils fussent choisis en fonction de leur sûreté politique et non de leurs aptitudes intellectuelles, de sorte qu'ils étaient souvent incapables de suivre des cours à l'étranger (12).

A l'Université de Pékin, une affiche signala le cas d'un étudiant qui avait régulièrement échoué aux examens mais qui avait été choisi parce qu'il était membre du Parti. On exigea que les candidats fussent choisis par un examen public d'Etat et aussi que des étudiants pussent aller étudier à leurs frais (13).

Tchou En-lai, au Congrès du peuple de l'été dernier, déclara qu'il n'était pas vrai que la majorité des étudiants envoyés en U.R.S.S. fussent des enfants de fonctionnaires du Parti. Mais il reconnut qu'un certain « formalisme » s'était introduit dans l'examen de la situation politique des candidats. (Il n'expliqua pas ce qu'était ce formalisme.) Il donna l'assurance que désormais seuls des diplômés de l'enseignement supérieur seraient choisis, et uniquement pour étudier des matières qui n'étaient pas enseignées en Chine. Il insista sur le strict loyalisme politique des candidats (14).

Fin mai, plusieurs semaines avant le discours de Tchou, le ministre de l'Instruction supérieure avait annoncé à peu près la même chose : seuls les diplômés « kanpu » de l'université ayant deux ans d'expérience pratique seraient envoyés à l'étranger; à l'avenir les écoles ne désigneraient plus les étudiants mais les étudiants eux-mêmes devraient faire une demande pour aller à l'étranger; un comité spécial de sélection serait créé, composé de membres de l'Académie des Sciences, de la commission de planification d'Etat, de la commission économique d'Etat et du Ministère de l'Instruction supérieure (la com-

position de ce comité s'explique par le fait que même dans le passé la plupart des étudiants envoyés en U.R.S.S. étudiaient les sciences et la technologie) (15).

Quatre mois plus tard, fin septembre, le « Ministère de l'Instruction supérieure » adressa une lettre au comité de rédaction du *Quotidien du peuple*. C'était une réponse tardive à l'éditorial du 23 juin du Q.P. qui reprochait au Ministère d'avoir accepté l'idée de la droite préconisant que dans la sélection on donnât moins d'importance à la politique et davantage aux aptitudes professionnelles. Dans sa lettre, le Ministère ne trouva rien à redire contre le Q.P. puisque les faits étaient empruntés à un rapport de l'administration pour les étudiants à l'étranger du même Ministère.

Le Ministère contesta que dans le passé on eût mis l'accent sur les convictions politiques plutôt que sur les connaissances professionnelles. Mais pour se conformer aux critiques du président Tchou En-lai, il promit qu'à l'avenir la sélection se ferait avec plus de soin.

La situation réelle des étudiants chinois en Russie soviétique est révélée par le rapport de Ch'in Jen-ch'ang au Congrès du peuple de l'automne dernier. Spécialiste de la botanique, de retour d'une visite en U.R.S.S., il déclara : a) nombre d'étudiants sont tombés malades sous l'effort, b) la connaissance du russe qu'ont les étudiants est rudimentaire : pendant un an ou deux, ils sont incapables de suivre les cours, c) beaucoup d'étudiants partis pour la Russie faire des études post-universitaires et de professeurs qui y avaient été envoyés en automne 1956 sont paralysés par la barrière linguistique. Beaucoup d'entre eux ne vont pas aux cours mais étudient le russe dans leurs foyers. Ils sont complètement perdus et ne savent que faire. Ils sont incapables d'apprendre la langue et on ne les laisse pas rentrer.

On peut imaginer d'après tout cela ce que les Soviétiques pensent des étudiants chinois. On se doute aussi que les étudiants chinois, envoyés en Russie par voie de sélection forcée, ne deviennent pas nécessairement des russophiles passionnés.

(11) *Kuang Ming*, 9 août 1957.

(12) *Q.P.*, 29 mai 1957.

(13) *K.M.*, 26 mai 1957.

(14) *Q.P.*, 27 juin 1957.

(15) *Q.P.*, 29 mai 1957.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le numéro : 150 Francs

Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e).
L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15^e. — 28377-1257